

ADAM LARYSZ¹

Motyle z rodziny koszówkowatych (Lepidoptera: Psychidae) w zbiorach Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3813376>

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl

² Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, ul. Sławkowska 17, 31-016, Polska, e-mail: lukasz@isez.pan.krakow.pl

Abstract: Bagworm moths (Lepidoptera: Psychidae) in the collection of the Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences, Krakow. The paper presents the species of bagworm moths (Lepidoptera: Psychidae) in the collection of the Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland. A total of 1,368 specimens from no less than 95 taxa has been identified and listed. Most of the material was collected in 19th and 20th century in Poland and other European countries; a small proportion was collected in Syria, Iran, Israel, Turkey and Brazil. Five taxa are new for the European countries: *Pseudobankesia alpestrilla* (HEINEMANN, 1870), *Rebelia plumella plumella* f. *bavarica* WEHRLI, 1926 and *Megalophanes stetinensis* (HERING, 1846) for Austria, *Phalacropterix graminifera* (FOURCROY, 1785) for Slovenia and *Rebelia sapho* (Millière, 1864) for Hungary. As many as 15 taxa are new for some provinces in Poland.

Key words: Lepidoptera, bagworm moths, Psychidae, list of species, collection, Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.

WSTĘP

Motyle z rodziny koszówkowatych (Psychidae Boisduval, 1828) są jedną ze słabiej poznanych rodzin Lepidoptera na świecie. Ich nieatrakcyjny wygląd, problemy z identyfikacją i specyficzne metody zbierania są prawdopodobnie przyczyną, dla której niewielu lepidopterologów jest nimi zainteresowanych. Stąd koszówkowate są słabo reprezentowane zarówno w zbiorach muzealnych, jak i prywatnych (LARYSZ 2016).

Na świecie znanych jest ponad 1300 gatunków Psychidae (SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Palaearktyce są reprezentowane przez co najmniej 422 gatunki i 30 podgatunków (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1991, 1999), z czego w Europie występuje ich

246 (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce do tej pory znaleziono około 40 gatunków Psychidae (MARCINIAK 1994, 1997, BUSZKO & NOWACKI 2000, 2017), z których kilka odkryto dopiero niedawno (LARYSZ 2007, 2008, 2017, MAZUR 2009, 2010, MALKIEWICZ *et al.* 2013).

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie powstał w roku 1989 z Zakładu Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN. Historia Instytutu sięga jednak roku 1865, kiedy to powstała Komisja Fizjograficzna założona przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie. W tym samym czasie powstało Muzeum Przyrodnicze, funkcjonujące wówczas pod nazwą Muzeum Fizjograficzne. Instytut posiada bardzo cenne zbiory zoologiczne kręgowców i bezkręgowców. Spośród nich zbiory motyli należą do największych i najcenniejszych w Polsce i liczą aktualnie ponad 366.000 okazów. Wśród kolekcji Lepidoptera, na szczególną uwagę zasługują zbiory Stanisława Bleszyńskiego, Jarosława Buszko, Stanisława Klemensiewicza, braci Ludwika i Mariana Masłowskich, Tadeusza Miodońskiego, Edwarda Palika, Józefa Razowskiego, Jana Romaniszyna, Edwarda Sołtysa, Aleksandra Starczewskiego, Adama Mariana Szymta, Romualda Szpora, Zygmunta Śliwińskiego, Sergiusza Tolla i Romana Zamorskiego.

Rodzina koszówek (Psychidae) w zbiorach Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie liczy co najmniej 1368 okazów, należących do 95 taksonów. Materiał ten przechowywany jest w nowych gablotach, w magazynie entomologicznym, ułożony systematycznie, w różnych formach okazów: imagines, koszyków (kryjówek larw), larw oraz poczwarek. Większość materiału zebrano w XIX i XX wieku w Polsce i innych krajach europejskich, niewielka część pochodzi z Syrii, Iranu, Izraela, Turcji i Brazylii. Spośród całości, pięć taksonów okazało się nowych dla danego kraju europejskiego. *Pseudobankesia alpestrilla* (HEINEMANN, 1870), *Rebelia plumella plumella* f. *bavarica* WEHRLI, 1926 i *Megalophanes stetinensis* (HERING, 1846) zostały wykazane po raz pierwszy z Austrii, *Phalacropterix graminifera* (FOURCROY, 1785) ze Słowenii a *Rebelia sapho* (MILLIÈRE, 1864) z Węgier. Dodatkowo aż 15 taksonów jest stwierdzonych po raz pierwszy dla poszczególnych województw w Polsce. Nie wszystkie okazy udało się oznaczyć do poziomu gatunku, szczególnie w rodzaju *Dahlica* i *Epichnopterix* – analiza zewnętrznych cech morfologicznych oraz struktury aparatu genitalnego często nie wystarczają do jednoznacznego określenia gatunku w przypadku pojedynczych okazów.

Nazwy i systematykę przyjęto za SOBCZYKIEM (2011) oraz ARNSCHEIDEM & WEIDLICHEM (2017). Gatunki w ramach rodzaju wymieniono w kolejności alfabetycznej. Dane z metryk podano w oryginalnej pisowni, komentarze umieszczono w nawiasach kwadratowych. Stan kolekcji można ogólnie określić jako dobry. Tylko pojedyncze okazy wykazują niewielkie ślady uszkodzeń przez szkodniki muzealne, co także zaznaczono w kwadratowych nawiasach.

WYKAZ GATUNKÓW

Wykaz skrótów i symboli:

[...] – brak roku, miesiąca w dacie, ? – pismo nieczytelne, # – gatunek nowy dla danego kraju, * – gatunek nowy dla województwa, **det.** – oznaczył, **g.** – gablota, **leg.** – zebrał, **prep. genit.** – preparat genitalny.

Psychidae BOISDUVAL, 1828

Eumasiinae ARNSCHEID & WEIDLICH, 2017

Eumasia parietariella (HEYDENREICH, 1851)

Chorwacja: Dalmatia mer., Umg. v. Gravosa, 15-31.V.1939, J. Klimesch, motyl i koszyk z egzuwium, g. 00160.

Macedonia Płn.: Matka, Treska Schlucht, 19-29.V.1955, J. Klimesch, motyl, g. 00160; Matka, Treska Schlucht, 19-29.V.1955, J. Klimesch, motyl, g. 00160.

Niemcy: Germania, Frankfurt a./M., motyl i koszyk, g. 00160; 1864, Frankfurt a./M., m.m., motyl i koszyk z egzuwium, g. 00160; 1867, Frankfurt a./M., m., motyl i koszyk z egzuwium, g. 00160.

Szwajcaria: Helvetia, Valesia, 1887, Ag., motyl, g. 00160.

Włochy: Sardegna or., Porto Santoru, 12.6.1936, H.G. Amsel, motyl, g. 00160.

Gatunek znany w Europie południowej i środkowej oraz północnej Afryce (SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Naryciinae TUTT, 1900

Naryciini TUTT, 1900

Narycia astrella (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

Woj. dolnośląskie: Reinerz [Duszniki], 1 motyl, g. 00056.

Woj. śląskie: Ustroń Równica (500m.), 27.V.1938, Hr. S. Toll leg., 1 motyl i koszyk, g. 00056.

Gatunek rozmieszczony w Europie zachodniej, południowej i środkowej, lecz spotykany bardzo lokalnie i rzadko (SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). S. Toll podaje, że zbierał koszyczki tego gatunku w kwietniu na pniach jodeł *Abies alba* MILL. na Równicy (500m) (TOLL 1950). Po roku 1965 w Polsce nienotowany (BUSZKO & NOWACKI 2000).

* *Narycia duplicella* (GOEZE, 1783)

Woj. kujawsko-pomorskie: Jamy, P. Grudziądz, 16-VI 1932, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00056.

Woj. wielkopolskie: Poznań Osiedle W., 25.6.55, leg. Szmyt, 1♂, g. 00056; Poznań Darzybór, 5.6.71, leg. Szmyt, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Poznań, ex l. 29.5.68, leg. Szmyt, 1♀, g. 00056; Kobylepole, 8.5.38, M. Szmyt leg., 1♂, g. 00056; Polonia, Kobylepole, 8.V.38, Szmyt leg., 1♀, g. 00056; Polonia, Poznań-Dęb, 1.6.58, Szmyt leg., 1♀, g. 00056; Poznań Osiedle W., 16.V.67, leg. Szmyt, 1♂, g. 00056; Poznań Dębina, 12.5.50, A. Szmyt leg., 1♀, g. 00056; Poznań, ex l. 29.V.68, leg. Szmyt, 1♀, g. 00056; Poznań Dębina, ex l. 22.4.61, Szmyt leg., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Poznań, 4.6.61, leg. Szmyt, 1♂, g. 00056; Poznań Rzepin, 25.5.61, A. Szmyt leg., 1♀, g. 00056; Poznań Osiedle, 30.V.69, leg. Szmyt, *Quercus robur*, 1♂ i koszyk, g. 00056; Polonia, Kobylepole, 12.6.55, A. Szmyt leg., 1♂ [oznaczony jako *Narycia monilifera* det. Dr. Toll, 10.12.55], g. 00056; Polonia, Kobylepole, 8.V.30, Szmyt leg., 1♀, g. 00056; Poznań Dębina, 11.5.49, A. Szmyt leg., 1♂, g. 00056; Poznań Dębina, 11.5.49, A. Szmyt leg., 1♂, g. 00056; Poznań Deb, 3 VI 38, A. Szmyt leg., 1♂, g. 00056; Poznań, 4.6.61, leg. Szmyt, 1♂, g. 00056; Poznań Zieliniec, 27 IV 72, leg. Szmyt, 1♂, g. 00056; Poznań Deb, 3 VI 38, A. Szmyt leg., 1♂, g. 00056; Polonia, Kobylepole, 8.V.38, Szmyt leg., 1♀, g. 00056.

Ukraina: Ubierzowa, p. Zaleszczyki 10-V 1934, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00056; Wołczków, p. Zaleszczyki 27-V 1936, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00056.

Gatunek szeroko rozmieszczony w Europie i europejskiej części Rosji (SAUTER & HÄTTENSWILER 1991, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017), w Polsce wykazany z 9 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). Nowy dla województwa wielkopolskiego.

Diplodoma laichartingella GOEZE, 1783

Woj. dolnośląskie: Sudety Duszniki, 1937, ex coll. Błęszyński, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 14/57, motyl i koszyk, g. 00056.

Woj. podkarpackie: Baligród pow. Lesko, 3.VII.1954, Dr S. Toll leg., motyl, g. 00056.

Szwajcaria: Ruswil, 1.VII.1894., motyl, g. 00056.

Brak lokalizacji: F. 1.7.94 [?], motyl i koszyk, g. 00056.

Gatunek znany z Europy, zachodniej i wschodniej Azji po Japonię (SAUTER & HÄTTENSWILER 1991, Sobczyk 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce wykazany z 8 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Dahlicini ENDERLEIN, 1936

Dahlica alpicolella (REBEL, 1919)

Austria: Loibltal 900m. Karawanken, Karnten, 1.4.50, Sieder, 1♂ [oznaczony jako *Solenobia alpicolella* Rbl.], g. 00182.

Słowenia: Oktob. 1950, 2200m, Montasch, Julische Alp. Sieder leg., 1 koszyk [oznaczony jako *Solenobia alpicolella* Rbl.], g. 00182.

Gatunek znany tylko z Alp: Francja, Szwajcaria, Włochy, Niemcy, Austria i Słowenia (SAUTER & HÄTTENSWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

* *Dahlica charlottae* (MEIER, 1957)

Woj. małopolskie: Pieniny Czorsztyń, 3.V.1949, S. Toll leg., 1♂ [prep. genit. 61/2019, gliceryna], g. 00056; Pieniny Czorsztyń, 3.V.1949, S. Toll leg., 1♂ [prep. genit. 62/2019, gliceryna], g. 00056.

Woj. śląskie: Ustron Krs. Teschen, 9 V 1940, leg. S. Gr. v Toll leg., 1♂ [prep. genit. 59/2019, gliceryna] i koszyk z egzuwium, g. 00056; Ustroń Równica (500m), 13 IV 1939, Hr. S. Toll leg., 1♂ [prep. genit. 60/2019, gliceryna] i koszyk z egzuwium, g. 00056; Ustroń Równica (500m), 13 IV 1939, Hr. S. Toll leg., Preparat N. 1394, 1♂ [brak odwłoka] i koszyk z egzuwium, g. 00056.

Austria: Mitterbach-Knittelfeld, Styria, 12.5.54, leg. Meier, 1♂ [prep. genit. 63/2019, gliceryna], g. 00056.

Szeroko rozmieszczony gatunek, znany z Europy północnej, środkowej i południowej oraz zachodniej Rosji (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce dotąd był podawany tylko z województwa podkarpackiego (MAZUR 2010, BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla fauny województw: małopolskiego i śląskiego.

Dahlica nickerlii (HEINEMANN, 1870)

Austria: Wienerwald W., ? 1943. Predota, e.l. 6.4., 1 koszyk z egzuwium, g. 00182.

Republika Czeska: Bohemia, Praha-Hlubočepy, 4 IV 1954. Ing. Zlad. Zouch., 1 koszyk, g. 00182.

Gatunek bardzo lokalny, podawany z Niemiec, Republiki Czeskiej i Słowacji (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Dahlica reliqua (SIEDER, 1953)

Austria: Eberstein, Kärnten, 21.4.55, leg. Sieder, 1♂ [oznaczony jako Sol. Brevant. reliqua Sieder], g. 00050; Eberstein, Kärnten, 11.3.51, leg. Sieder, 1 koszyk z egzuwium [oznaczony jako Sol. Brevant. reliqua Sieder], g. 00050.

Znany tylko z Karyntii w Austrii (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Dahlica thomanni (REBEL, 1936)

Włochy: Interneppo, Carn. Alp. Ital., 1.5.54, leg. Sieder, 1♂ [oznaczony jako Solenobia thomanni Rbl.], g. 00050; Gemona, ob. Ital., 26.4.52, leg. Sieder, 1♂ [oznaczony jako Solenobia thomanni Rbl.], g. 00050.

Gatunek znany z Alp szwajcarskich, włoskich i słoweńskich (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Dahlica triglavensis (REBEL, 1919)

Włochy: Chiusaforte, ob. Ital. 800m, 5.4.54, leg. Sieder, 1♂ [oznaczony jako Brevantennia triglavensis Rbl., okaz bez odwłoka, odwłok w fioletce pod okazem], g. 00050.

Stwierdzony tylko na terenie Alp w Słowenii, Austrii i Włoszech (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Dahlica triquetrella (HÜBNER, 1813)

Woj. łódzkie: Ruda Pabianicka, 26.IV.1952 ex larva, koszyki na płotach, leg. Z. Śliwiński, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik.

Woj. dolnośląskie: Przerzeczyn Zdrój - las, ex p. 22.4.85, R. Szpor, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Ślęża, Prz. Tapadła ex l. 12.4.86, R. Szpor, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Ślęża, Prz. Tapadła ex l. 13.4.86, R. Szpor, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Ślęża, Prz. Tapadła ex l. 15.4.86, R. Szpor, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Ślęża, Prz. Tapadła ex l. 15.4.86, R. Szpor, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Ślęża, Prz. Tapadła ex l. 12.4.86, R. Szpor, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. 20.5.84, R. Szpor, koszyk, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. 20.5.84, R. Szpor, koszyk, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. 20.5.84, R. Szpor, koszyk, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. 20.5.84, R. Szpor, koszyk, g. Edward Palik.

Woj. kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz Bocianowo, 4-V 1927, coll. Hr. S. Tolla, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Bydgoszcz, 22-IV 1932, coll. Hr. S. Tolla, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Bydgoszcz, 22-IV 1932, coll. Hr. S. Tolla, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182.

Woj. małopolskie: Kraków, Las Wolski, 30.IV.1945, Błęszyński, ex coll. S. Błęszyński Inst. Zool. PAN Kraków 14/57, koszyk ♀ z egzuwium, g. 00182; Kraków Łobzów, 28.IV.1943, Błęszyński, ex coll. S. Błęszyński Inst. Zool. PAN Kraków 14/57, koszyk ♀ z egzuwium, g. 00182.

Woj. śląskie: Bytom G.S., 27 IV 1947, dr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Katowice, 10 IV 1946, dr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Ustron Krs. Teschen, 4 V 1944, leg. Gr. v Toll, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Ustron Krs.

Teschen, 3 V 1944, leg. Gr. v Toll, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Ustron Krs. Teschen, 3 V 1944, leg. Gr. v Toll, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Ustron Równica (500m.), 15 V 1938, Hr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Ustron Krs. Teschen, 3 V 1944, leg. Gr. v Toll, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Bytom G.S., 24 IV 1947, dr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Bytom G.S., 19 IV 1946, dr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Bytom G.S., 26 IV 1947, dr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Bytom G.S., 26 IV 1947, dr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Bytom G.S., 26 IV 1947, dr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182.

Woj. warmińsko-mazurskie: Giżycko, 28.IV.1972, e.l. 5.V.1972, na pniu drzewa, Buszko, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Giżycko, 28.IV.1972, e.l. 5.V.1972, na pniu drzewa, Buszko, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Giżycko, 5.IV.1972, e.l. 12.IV.1972, na pniu lipy, Buszko, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Giżycko, 15.IV.1972, e.l. 23.IV.1972, na słupie, Buszko, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Giżycko, 15.IV.1972, e.l. 23.IV.1972, na słupie, Buszko, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182.

Woj. wielkopolskie: Poznań Zieliniec, 25 III 73. leg. Szmyt, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Poznań Zieliniec, 25 III 73. leg. Szmyt, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Puszczykowo, 22.04.67. leg. Szmyt, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182.

Brak lokalizacji: Karłowitz, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Karłowitz, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Karłowitz, 2 koszyki z egzuwium, g. 00182; 7.1938, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; 38, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; 39, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182.

W Europie środkowej występuje jako forma tetraploidalna partenogenetyczna (MARCINIAK 1994, LARYSZ 2016). Pospolity gatunek koszuwki, szeroko rozsiedlony w Europie, Syberii i Azji Zachodniej, zawleczony także do Kanady i USA (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1991, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce podany z 14 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Dahlica wockii (HEINEMANN, 1870)

Woj. dolnośląskie: Breslau, 22.04.07, P. Nagel, 1♂ [bez odwłoka, prep. N. 1400, oznaczony jako *Dahlica wockei*], g. 00182; Ransern [Rędzin, dzielnica Wrocławia], 1♂, g. 00182.

Gatunek bardzo lokalny i znany z niewielu stanowisk w Niemczech, Republice Czeskiej, Polsce, Austrii i Słowacji (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Dahlica (Praesolenobia) clathrella FISCHER von RÖSLERSTAMM, 1837

Węgry: Budapest Uhrík, Farkasy, 27 III 27 e.l., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Budapest Uhrík, Farkasy, 927 III 25 e.l., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00056.

Motyl znany z Austrii, Słowacji, Polski, Węgier, Ukrainy i Republiki Czeskiej (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Dahlica (Siederia) listerella (LINNAEUS, 1758)

Woj. dolnośląskie: Obernigk [Oborniki Śl.], 1♂, g. 00182; Obernigk [Oborniki Śl.], 1♀ i koszyk, g. 00182.

Woj. kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz Bocianowo, 6-V 1927, coll. Hr. S. Tolla, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182.

Woj. małopolskie: Gorlice Sokół, 19.04.1988, po południu na pniu dębu, R. Zamorski, 1♂, g. 00182.

Woj. śląskie: Bytom G.S., 27 IV 1947, dr. S. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Katowice, 6 IV 1939, Hr. S. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Kattowitz, 25 V 1941, Gr. v. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Kattowitz, 17 IV 1941, Gr. v. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Kattowitz, 26 V 1941, Gr. v. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Bytom G.S., 29 IV 1947, dr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Bytom G.S., 27 IV 1947, dr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Bytom G.S., 25 IV 1947, dr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Bytom G.S., 29 IV 1947, dr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Bytom G.S., 24 IV 1947, dr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182.

Woj. wielkopolskie: Poznań Zieliniec, 25 III 73. leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Poznań Zieliniec, 6.4.63. leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Poznań Zieliniec, 6.4.63. leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Poznań Kobylepole, 7.5.55. leg. A. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Poznań Zieliniec, 2 IV 72., ex l., leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Poznań Zieliniec, 2 IV 72., ex l., leg. Szmyt, 1♂ i koszyk, g. 00182; Poznań Zieliniec, 6.4.63. leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Poznań Rzepin, 22.4.59. leg. Szmyt, 1♂, g. 00182; Poznań Kobylepole, 8.5.55. leg. A. Szmyt, 1♂, g. 00182; Poznań Kobylepole, 6.5.55. leg. A. Szmyt, 1♂ i koszyk, g. 00182; Poznań Zieliniec, 25 III 73. leg. Szmyt, 1♂, g. 00182; Poznań Zieliniec, 27 III 73. leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Poznań Kobylepole, 7.5.55. leg. A. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Polonia Occ. Poznań Kobylepole, 17.4.57. leg. A. Szmyt, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Polonia Occ. Poznań Kobylepole, 17.4.57. leg. A. Szmyt, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Poznań Darzybór, 27.3.57. leg. Szmyt, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Polonia Occ. Poznań Kobylepole, 17.4.57. leg. A. Szmyt, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Bydgoszcz, 5-V 1927, coll. Hr. S. Tolla, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Poznań Zieliniec, 27 III 73. leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Poznań Zieliniec, 27 III 73. leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00182; Poznań Zieliniec, 25 III 73., ex l., leg. Szmyt, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00182.

Gatunek szeroko rozmieszczony w środkowej i północnej Europie, Skandynawii, po północno-zachodnią Rosję. Znany też z północnych Włoch, Słowenii, Estonii i Łotwy (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBczyk 2011, ARNSCHIED & WEIDLICH 2017). W Polsce wykazany z 10 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Dahlica (Eosolenobia) manni (ZELLER, 1852)

Woj. dolnośląskie: Polanica Zdrój, 6.V.1954, S. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Polanica Zdrój, 7.V.1954, S. Toll leg., 1♂ [brak odwłoka i prawego dolnego skrz.] i koszyk z egzuwium, g. 00056; Polanica Zdrój, 6.V.1954, S. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Polanica Zdrój, 6.V.1954, S. Toll leg., 1♂ [brak odwłoka i lewego dolnego skrz.] i koszyk z egzuwium, g. 00056; Polanica Zdrój, 7.V.1954, S. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Polanica Zdrój, 7.V.1954, S. Toll leg., 1♂ [brak odwłoka] i koszyk z egzuwium, g. 00056; Polanica Zdrój, 7.V.1954, S. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Polanica Zdrój, 6.V.1954, S. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Polanica Zdrój, 7.V.1954, S. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Polanica Zdrój, 6.V.1954, S. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Polanica, ex l. 8.5.54, Szmyt leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Polanica, ex l. 8.5.54, Szmyt leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Polanica, ex l. 8.5.54, Szmyt leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056;

Polanica, ex l. 7.5.54, Szmyt leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Polanica, ex l. 7.5.54, Szmyt leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Polanica Zdrój, 7.V.1954, S. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056.

Austria: Dürnstein, 21.4.52, leg. Ing. Pinker, 1♂, g. 00056; Dürnstein, 15.4.52, leg. Pinker, koszyk z egzuwium, g. 00056; Dürnstein Austria, sack 12.IV.36, Sol. manni ♂, P. Weber Lehrer Zurich 2, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056; T. 95. Z. manni, Wien, Kre, koszyk z egzuwium, g. 00056; T. 95. Z. manni, Wien, Kre, koszyk z egzuwium, g. 00056; Z. Apr. 09, Wien, Kr., 1♂ i koszyk, g. 00056; Z. Apr. 09, Wien, Kr., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00056.

Republika Czeska: Čechy, Praha-Koc, pupa 4.IV.1943, Dr Rud. Schwarz, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Bohemia, Praha-Koc, pupa 4.IV.1943, Dr Rud. Schwarz, koszyk z egzuwium, g. 00056; Bohemia, Praha-Koc, pupa 3.V.1942, Dr Rudolf Schwarz, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Čechy, Praha-Koc, pupa 4.IV.1943, Dr Rud. Schwarz, Preparat N. 1401, 1♂ [bez odwłoka] i koszyk z egzuwium, g. 00056.

Gatunek europejski, znany z Austrii, Węgier, Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Rumunii i Ukrainy (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHIED & WEIDLICH 2017).

Dahlica sp.

Woj. dolnośląskie: G. Sowie, Prz. Jugowska, ex p. 28.4.86, R. Szpor, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; G. Sowie, Prz. Jugowska, ex p. 30.4.86, R. Szpor, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik.

Woj. małopolskie: Kraków, Las Wolski, 20.IV.1946, Błeszyński, ex coll. S. Błeszyński Inst. Zool. PAN Kraków 14/57, 1♂ [brak odwłoka], g. 00056.

Woj. śląskie: Ustroń Równica (500m), 15 IV 1939, Hr. S. Toll leg., 1♂ [prep. genit. 65/2019, gliceryna] i koszyk z egzuwium, g. 00056; Ustroń Równica (500m), 15 IV 1939, Hr. S. Toll leg., 1♂ [prep. genit. 66/2019, gliceryna] i koszyk z egzuwium, g. 00056; Ustron Krs. Teschen, 28.IV.1940, Gr. v Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Ustron Krs. Teschen, 2.V.1944, Gr. v Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Ustron Krs. Teschen, 29.IV.1942, Gr. v Toll leg., 1♂, g. 00056; Tul 600m, Krs. Teschen, 28 V 1942, Gr. v Toll leg., 1♂, g. 00056; Ustron Krs. Teschen, 2.V.1944, Gr. v Toll leg., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Ustron Krs. Teschen, 25-IV.1940, Gr. v Toll leg., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Ustron Kr. Teschen, 8.V.1940, S. Gr. v Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Tul Kr. Teschen, 31.V.1941, Gr. v Toll leg., 1♂ [brak prawego górnego skrz.], g. 00056; Ustron Kr. Teschen, 26.IV.1940, S. Gr. v Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056.

Woj. wielkopolskie: Polonia OCC, Puszczykowo, ex l. 1.5.57, A. Szmyt leg., 1♂ [prep. genit. 64/2019, gliceryna] i koszyk z egzuwium, g. 00056.

Niemcy: Regensburg, 30.III.1936, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Regensburg, 30.III.1936, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056; I. 96, inconspic. Rgsbg. [Regensburg], 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Regensburg, 30.III.1936, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Regensburg, 30.III.1936, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00056; Brühl, 27.4.11, 1♀ i koszyk, g. 00056.

Dahlicini sp.

Ukraina: Ubierzowa, p. Zaleszczyki 6-V 1935, Hr. S. Toll leg., 1♂ [bez odwłoka, prep. N. 1399, oznaczony jako *Solenobia manni* Rebel det.], g. 00182.

Taleporiinae HERRICH-SCHÄFFER, 1857

Taleporiini HERRICH-SCHÄFFER, 1857

***Taleporia politella* (OCHSENHEIMER, 1816)**

Ukraina: Ubierzowa, p. Zaleszczyki 22-V 1934, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00050.
Węgry: Telényi-plato, Székessy, 984., IV.27. e.l., 1♀ i koszyk z egzuzium, g. 00050.

Brak lokalizacji: [?], 14.6.10, 1♂, g. 00050.

Gatunek rozmieszczony od Szwajcarii, Włoch, Austrii, Węgier, Republiki Czeskiej, Słowacji, Polski, Rumunii po Ukrainę (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBczyk 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

***Taleporia tubulosa* (RETZIUS, 1783)**

Woj. dolnośląskie: Breslau [Wrocław], 1♂, g. 00050; Breslau [Wrocław], 1♂, g. 00050; Breslau [Wrocław], 1♀ i koszyk, g. 00050; Breslau [Wrocław], 1♀ i koszyk z egzuzium, g. 00050; Odyniec, Środa Śl. ex l. 21.6.84, R. Szpor, 1♂, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 12.6.84, R. Szpor, 1♂, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 24.6.84, R. Szpor, 1♂, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 5.6.84, R. Szpor, 1♂, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 22.6.84, R. Szpor, 1♂, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 19.6.84, R. Szpor, 1♂, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 20.6.84, R. Szpor, 1♂, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex p. 2.6.84, R. Szpor, 1♂, g. Edward Palik; Ślęża, Prz. Tapadła ex p. 27.5.86, R. Szpor, 1♀ i koszyk z egzuzium, g. Edward Palik; Ślęża, Prz. Tapadła ex p. 25.5.86, R. Szpor, 1♀ i koszyk z egzuzium, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 20.6.84, R. Szpor, 1♀ i koszyk z egzuzium, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 22.6.84, R. Szpor, 1♀ i koszyk z egzuzium, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 20.6.84, R. Szpor, 1♀ i koszyk z egzuzium, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 22.6.84, R. Szpor, 1♀ i koszyk z egzuzium, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 22.6.84, R. Szpor, 1♀ i koszyk z egzuzium, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 19.6.84, R. Szpor, 1♀ i koszyk z egzuzium, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 19.6.84, R. Szpor, 1♀ i koszyk, g. Edward Palik.

Woj. kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz Rynkowo, 21-V 1932, Hr. S. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuzium, g. 00050; Bydgoszcz Zameczysko, 15-VI 1932, Hr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk z egzuzium, g. 00050; Toruń, 6.V.1972 el., J. Buszko leg., 1♂, g. Edward Palik; Toruń, 9.V.1972 el., J. Buszko leg., 1♂, g. Edward Palik; Toruń, 9.V.1972 el., J. Buszko leg., 1♂, g. Edward Palik; Toruń, 8.V.1972 el., J. Buszko leg., 1♂, g. Edward Palik; Toruń, 8.V.1972 el., J. Buszko leg., 1♂, g. Edward Palik.

Woj. łódzkie: Stemplew, Z. Kaliska, 2-VI 1920, coll. Hr. S. Tolla, 1♂, g. 00050; Stemplew, Z. Kaliska, 1-VI 1920, coll. Hr. S. Tolla, 1♂, g. 00050; Polonia, Łódź, Ruda Pabianicka, 29.V.1958 ex p., leg. Z. Śliwiński, 1♂, g. Edward Palik; Polonia, Łódź, Ruda Pabianicka, 29.V.1958 ex p., leg. Z. Śliwiński, 1♂, g. Edward Palik; Polonia, Łódź, Ruda Pabianicka, 29.V.1958 ex p., leg. Z. Śliwiński, 1♂, g. Edward Palik.

Woj. małopolskie: Pieniny, Upszar, 26 VI 1957, Dr. S. Toll leg., 1♂, g. 00050; Pieniny, Upszar, 18 VI 1957, Dr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk z egzuzium, g. 00050; Polonia, Kraków, 26.5.1956 ex l., leg. J. Razowski, 1 koszyk z egzuzium, g. 00050; Polonia, Kraków, 17.11.57 ex l., J. Razowski, 1 koszyk i parazyt Hymenoptera, g. 00050; Polonia, Kraków, 10.12.57 ex l., J. Razowski, 1 koszyk i parazyt Hymenoptera, g. 00050; Polonia, Kraków, 12.11.57 ex l., J. Razowski, 1 koszyk i parazyt Hymenoptera, g. 00050; Polonia, Kraków, 15.12.57 ex l., J. Razowski, 1 koszyk i parazyt Hymenoptera, g. 00050; Polonia, Kraków, 10.12.57

ex l., J. Razowski, 1 koszyk i parazyt Hymenoptera, g. 00050; Polonia, Kraków, 12.11.57
ex l., J. Razowski, 1 koszyk i parazyt Hymenoptera, g. 00050; Kraków, 29 V 1931 ex larva,
Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1 koszyk, g. 00050;
Kraków, 14 VI 1936 ex larva, Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz.
Kraków 3/57, 1 koszyk, g. 00050; Podgórci, ep. 22 VI 66, leg. W. Węglarski, 1♂ i koszyk
z egzuwium, g. Edward Palik; woj. Kr., Las Wolski, 23.V.1960, E. Palik leg., 1♂, g. Edward
Palik; Podgórci, zebr. L. 6 V 62, ep. 23 V 62, leg. W. Węglarski, 1♀ i koszyk z egzuwium,
g. Edward Palik.

Woj. śląskie: Ustroń Równica (500m.), 9 VI 1939, Hr. S. Toll leg., 1♂ i koszyk
z egzuwium, g. 00050; Ustroń Równica (500m.), 8 VI 1939, Hr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk
z egzuwium, g. 00050.

Woj. warmińsko-mazurskie: Giżycko, 28.IV.1972, e.l. 27.V.1972, na pniu drzewa,
Buszko, 1♂, g. 00050; Orzysz, 1.V.1972, e.l. 26.V.1972, na słupie, Buszko, 1♂, g. 00050;
Puszcza Piska, 14.V.1972, e.l. 3.VI.1972, na pniu drzewa, Buszko, 1♂, g. 00050; Puszcza
Piska, 14.V.1972, e.l. 10.VI.1972, na pniu drzewa, Buszko, 1♂, g. 00050; Puszcza Piska,
14.V.1972, e.l. 3.VI.1972, na pniu drzewa, Buszko, 1♂, g. 00050; Puszcza Piska, 14.V.1972,
e.l. 3.VI.1972, na pniu drzewa, Buszko, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00050.

Woj. wielkopolskie: Kiekrz [Poznań], 7 V 68, ex l., leg. Szmyt, 1♂, g. 00050; Kiekrz
[Poznań], 4 V 68, ex l., leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00050; Polonia, Poznań
O.W.6.5.55., Szmyt leg., 1♂, g. 00050; Kiekrz [Poznań], 4 V 68, ex l., leg. Szmyt, 1♂
i koszyk z egzuwium, g. 00050; Kiekrz [Poznań], 7 V 68, ex l., leg. Szmyt, 1♂, g. 00050;
Kiekrz [Poznań], 7 V 68, ex l., leg. Szmyt, 1♂, g. 00050; Kiekrz [Poznań], 7 V 68, ex l., leg.
Szmyt, 1♂, g. 00050; Polonia OCC, Rzepin, 23.VI.56., A. Szmyt leg., 1♂, g. 00050; Polonia
Dębina, ex l.27.5.54., A. Szmyt leg., 1♂, g. 00050; Kiekrz [Poznań], 7 V 68, ex l., leg. Szmyt,
1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00050.

Wielka Brytania: Wellington College Berks, Palings, 23 IV ex.l. V 1912 Donisthorpe,
1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00050.

Jeden z najpospolitszych gatunków koszówek, o zasięgu Palearktycznym, występujący
w Europie i zachodniej części Azji (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBczyk 2011,
ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W kraju pospolity i znany z 15 województw (BUSZKO
& NOWACKI 2017).

Pseudobankesia alpestrilla (HEINEMANN, 1870)

Austria: Austr. Infer., Schneeberg, 24.6.1938 e.l., Predota, 1♂ [oznaczony jako Sol.
alpestrilla Rbl.] i koszyk z egzuwium, g. 00050.

Gatunek znany tylko z Alp włoskich i szwajcarskich (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996,
ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). Nowy dla fauny Austrii.

Placodominae SAUTER & HÄTTENSCHWILLER, 1991

Placodomini SAUTER & HÄTTENSCHWILLER, 1991

Placodoma palaestinella (REBEL, 1902)

Izrael: Abu Gosch, Jerusalem, 28.6.1930, W. Einsler, H. Amsel, motyl, g. 00056.

Znany z Izraela, Syrii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (SOBczyk 2011).

Typhoniinae LEDERER, 1853

Typhoniini LEDERER, 1853

Typhonia ciliaris (OCHSENHEIMER, 1810)

Woj. małopolskie: Tatry, Dol. Małej Łąki, 8.VII, St. Stach, 1♀, g. 00118; Tatry, Zrąb Małej Łąki, 27.VII.33, St. Stach, 1♂, g. 00118; Tatry 1300m, Mała Świnica, 22.VII.1950, Błęszyński, 1♂, g. 00118; Tatry, Tomanowe Sedło, 31.VII.60, coll. W. Węglarski, 1♀, g. Edward Palik; Tatry, Kopa Kondradzka, 28.VII.1962, St. Batkowski, 1♂, g. Edward Palik.

Włochy: Abetone, Apenino, Juli 1886, 1♂ i koszyk, g. 00118.

Brak lokalizacji: Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 14/57, 1♂, g. 00118; Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 14/57, 1♂, g. 00118; Inst. F. Phanz.-K. Landsb. A. W., 1♂, g. Edward Palik.

Gatunek obejmuje zasięgiem Pireneje i zachodnie Alpy do zachodnich Karpat w Polsce, Słowacji i na Ukrainie (SAUTER & HÄTTENSWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Dissoctena granigerella STAUDINGER, 1859

Hiszpania: Env. d'Àger, 7-9-1906, 1♂, g. 00118.

Spotykany lokalnie w Hiszpanii, Portugalii, południowej Francji oraz w Algierii i Maroku (SAUTER & HÄTTENSWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Penesteglossini TUTT, 1900

Penestoglossa dardoinella (MILLIÈRE, 1863)

Francja: France, Borrel Dep. Var, 19.7.63, Thiaucourt, 1♂, g. 00118; France, Borrel Dep. Var, 19.7.63, Thiaucourt, 1♂, g. 00118; France, Borrel Dep. Var, 19.7.63, Thiaucourt, 1♂, g. 00118; France, Borrel Dep. Var, 19.7.63, Thiaucourt, 1♂, g. 00118; France, Borrel Dep. Var, 19.7.63, Thiaucourt, 1♂, g. 00118.

Włochy: Busambra, Sicilia, 26.VIII.1943, leg. Dannehl, 1♀, g. 00118; Srd. Centr., Aritzo, 6.VIII.1936, Ote. Hartig leg., 1♂, g. 00118.

Szeroko rozmieszczony w południowej Europie i północnej Afryce (SAUTER & HÄTTENSWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Psychinae BOISDUVAL, 1829

Psychini BOISDUVAL, 1829

Psyche casta (PALLAS, 1767)

Woj. dolnośląskie: intermediella ♀, Breslau, coll. Kamieniecki, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 7/59, 1♀ i koszyk, g. 00150; Wölfelsgrund [Międzygórze], 3.VII.1893, 1♂, g. 00150; Wölfelsgrund [Międzygórze], 3.VII.1893, 1♂, g. 00150; Breslau, VI.1875, 1♂, g. 00150; Lissa [Wrocław Leśnica], 1♂ i koszyk, g. 00150; Wölfelsgrund [Międzygórze], 3.VII.1893, 1♀ i koszyk, g. 00150; Wölfelsgrund [Międzygórze], 3.VII.1893, koszyk ♂ i egzuzium, g. 00150; Wölfelsgrund [Międzygórze], 3.VII.1893, koszyk ♂ i egzuzium, g. 00150; Ślęża, Prz. Tapadła ex p. 10.6.86, R. Szpor, 1♂ i koszyk z egzuzium, g. Edward Palik; Ślęża, Prz. Tapadła ex l. 5.6.86, R. Szpor, 1♂ [bez odwłoka] i koszyk z egzuzium, g. Edward Palik; Ślęża, Prz. Tapadła ex l. 2.6.86, R. Szpor, 1♀ i koszyk, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 10.7.84, R. Szpor, 1♀ i koszyk, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 21.7.84, R. Szpor, 1♀ i koszyk, g. Edward Palik; Cisy, Góry Wałbrzyskie ex p. 4.7.86, R. Szpor, 1♀

i koszyk, g. Edward Palik; Ślęza, Prz. Tapadła ex l. 5.6.86, R. Szpor, 1 koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 13.7.84, R. Szpor, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 13.7.84, R. Szpor, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik.

Woj. kujawsko-pomorskie: Jamy, P. Grudziądz, 28-VI 1926, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00150; Jamy, P. Grudziądz, 24-VI 1931, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00150; Jamy, P. Grudziądz, 30-VI 1931, Hr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Jamy, P. Grudziądz, 1-VII 1925, Hr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk, g. 00150; Bydgoszcz, 18-VI.1932, Hr. S. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150.

Woj. łódzkie: Stemplew, Z. Kaliska, 28-VI 1919, coll. Hr. S. Tolla, 1♀ i koszyk, g. 00150; Modlica, Łódź, 9.VI.1960 e.l., leg. Z. Śliwiński, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik.

Woj. małopolskie: Bukowiec ad Szczucin, 18.VI.1944, leg. Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Tatry, Las Białego, 1926, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1 koszyk, g. 00150; Kraków, 28.VI.23, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Kraków, las Bielański, 18.VI.23, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Kraków, Wolski las, 11.VI.27 e.l., Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂ i koszyk, g. 00150; Kraków, Bielany las, 7.VI.27, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Kraków, Bielany las, 7.VI.27 ex l., Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Kraków, Bielany las, 6.VI.23 ex l., Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Bukowiec ad Szczucin, 25.VI.1944, leg. Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1 koszyk, g. 00150; Bukowiec ad Szczucin, 9.VI.1944, leg. Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1 koszyk, g. 00150; Kraków, Wolski las, 4.VI.30, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; Bukowiec ad Szczucin, 9.VI.1944, leg. Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♀, g. 00150; 16069- *Fumea casta* ♀, N. Sącz ex l., 27.5.906, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; 16106- *Fumea casta* ♀, N. Sącz ex l., 31.5.906, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1 koszyk, g. 00150; Muszyna, Beskid Sąd., 4-13 VI 65, leg. Szmyt, 1♂, g. 00150; Muszyna, Beskid Sąd., 4-13 VI 65, leg. Szmyt, 1♂, g. 00150; Tatry, Toporowy Staw, 1923, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1 koszyk [oznaczony jako *F. crassiorella* Rbl.], g. 00150; Polonia, Kraków, 8.6.58 ex l., J. Razowski, 1 koszyk, g. 00150; Polonia, Kraków, 30.5.1957 ex l., leg. J. Razowski, 1♂ [bez odwłoka] i koszyk z egzuwium, g. 00150; Polonia, Muszyna, 20 VII-58, leg. Szmyt, 1♂, g. 00150; Kraków, 23 V 1936 Ex O., Starczewski, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00150; Kraków, 16 VII 1935 Ex L., Starczewski, na pniu olchy, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂, g. 00150; Kraków, 4 VI 1936 Ex O., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00150; Kraków, 4 VI 1936 Ex O., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00150; Kraków, 23 V 1936 Ex O., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00150; Kraków, 4 VI 1936 Ex O., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; Kraków, 22 V 1936 Ex O., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00150; Kraków,

Ex P., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00150; Kraków, 4 VI 1936 Ex O., ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂, g. 00150; Kraków, 21 V 1936 Ex O., ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂, g. 00150; Kraków, 16 VI 1936 Ex O., ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂, g. 00150; Kraków, 11 VI 1936 Ex O., ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂, g. 00150; Kraków, 26 V 1936 Ex O., ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂, g. 00150; Dulowa, 22 VI 1939, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂, g. 00150; Kraków, 1 VI 1936 Ex O., ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂ [brak przedniego lewego skrz.], g. 00150; Kraków, 2 VI 1936 Ex O., ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂ [okaz uszkodzony], g. 00150; Kraków, 1 VI 1936 Ex O., ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂, g. 00150; Kraków, 4 VI 1936 Ex O., ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂, g. 00150; Kraków, Las Wolski, 17. VI.1945, Błęszyński, ex coll. S. Błęszyński Inst. Zool. PAN Kraków 14/57, 1♂, g. 00150; Podgórkki, zebr. L. 6.5.62, ep. 4 VI 62, leg. W. Węglarski, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Kraków, 22 V 1936 Ex O., ex coll. Starczewski, 1♂, g. Edward Palik; Kraków, 7 VI 1936 Ex O., ex coll. Starczewski, 1♂, g. Edward Palik; Dulowa, 5.VI.61, leg. W. Węglarski, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Kraków, 26 VI 1936 Ex larva, E. Palik, 1♀, g. Edward Palik; woj. Kr., Skała Kmity, 9.VI.1938 Ex l., E. Palik, 1♀ i koszyk, g. Edward Palik; woj. Kr., Skała Kmity, 6.VI.1938 Ex l., E. Palik, 1♀ i koszyk, g. Edward Palik.

Woj. podkarpackie: Baligród pow. Lesko, 26.VI.1961, Dr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk, g. 00150.

Woj. podlaskie: Polska, P. Białowieska, 6.VII.1973, E. Palik leg., 1♀ i koszyk, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 6.VII.1973, E. Palik leg., 1 koszyk, g. Edward Palik.

Woj. śląskie: Ustroń Równica (400m.), 29.VI.1939, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00150; Kattowitz, 5 VII 1941, Gr. v. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Beuthen O.S. [Bytom] Stadtwald [Dąbrowa Miejska], 5 VII 1944, Gr. v. Toll leg., 1♂, g. 00150; Kattowitz, 10 VII 1941, Gr. v. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Ustroń Równica (750m.), 28.VI.1939, Hr. S. Toll leg., Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 9/57, 1♂, g. 00150; Ustroń Równica (400m.), 8.VI.1939, Hr. S. Toll leg., Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 9/57, 1♂, g. 00150; Ustroń Równica (400m.), 31.V.1939, Hr. S. Toll leg., Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 9/57, 1♂, g. 00150; Ustroń Równica (400m.), 8.VI.1939, Hr. S. Toll leg., Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 9/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Ustroń Równica (400m.), 3.VI.1939, Hr. S. Toll leg., Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 9/57, 1♂, g. 00150; Ustroń Równica (400m.), 27.V.1939, Hr. S. Toll leg., Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 9/57, 1♂, g. 00150; Ustroń Równica (400m.), 28.VI.1939, Hr. S. Toll leg., Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 9/57, 1♂, g. 00150; Zawiercie e.l. F. casta, 8.6.1920, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 13/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150.

Woj. świętokrzyskie: Polska, Leszcze, W. KL., 26.VI.1969, E. Palik leg., 1♂ [prep. genit. 71/2019, gliceryna], g. Edward Palik.

Woj. warmińsko-mazurskie: Giżycko, 2.VI.1972, e.l. 5.VI.1972, na pniu drzewa, Buszko, 1♂ [brak prawego górnego skrz.] i koszyk z egzuwium, g. 00150; Giżycko, 2.VI.1972, e.l. 13.VI.1972, na pniu drzewa, Buszko, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Giżycko, 2.VI.1972, e.p. 9.VI.1972, na pniu drzewa, Buszko, 1♀ i koszyk, g. 00150; Giżycko, 2.VI.1972, e.p. 9.VI.1972, na pniu drzewa, Buszko, 1♀ i koszyk, g. 00150; Giżycko, 2.VI.1972, e.p. 9.VI.1972, na słupie, Buszko, 1♀ i koszyk, g. 00150.

Woj. wielkopolskie: Poznań, 4.6.61, Szmyt leg., 1♂ i koszyk, g. 00150; Poznań, 13.6.61, Szmyt leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Poznań Rzepin, 28.5.59 e.l., leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Polonia OCC, Rzepin, 15-20.VI.57., Szmyt leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Poznań, 4.6.61, Szmyt leg., 1♂ i koszyk, g. 00150; Polonia Rzepin, 22.VI.59., Szmyt leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Poznań Osiedle W., 25.6.55. leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Poznań Rzepin, 28.5.59 e.l., leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Poznań Osiedle W., 28.6.55. leg. Szmyt, 1♀ i koszyk, g. 00150; Poznań Osiedle W., 28.6.55. leg. Szmyt, 1♀ i koszyk, g. 00150; Polonia OCC, Rzepin, 15-20.VI.57., Szmyt leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Rosnówko, 29.6.64., A. Szmyt leg., 1♂, g. 00150; Polonia Rzepin, 4-15.VII.60., Szmyt leg., 1♂, g. 00150; Poznań, 4.6.61. leg. Szmyt, 1♂ i koszyk, g. 00150; Polonia Rzepin, 9.VI.60 ex l., Szmyt leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Polonia Rzepin, 28.V.59., Szmyt leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Poznań, 6.6.61. leg. Szmyt, 1♂, g. 00150; Poznań Darzybór, 25.VI.71 leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Poznań Darzybór, 25.VI.71 leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Poznań, 22.VI.71 leg. Szmyt, 1♂, g. 00150; Poznań Rusalka, 4 VII 63 leg. Szmyt, 1♂, g. 00150.

Monako: Monaco, 13.V., 1♂, g. 00150.

Ukraina: Zaleszczyki, 24.VI.1934, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00150; Lwów, 17.VI.905, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; 1746- *Fumea Intermediella* ♂, Brody, cmentarz, 6.7.891, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂, g. 00150; 5844- *Fumea casta* ♂, Lwów ex l., 12.6.896, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; 12788- *Fumea casta* ♀, Lwów ex l., 9.7.902, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; 7774- *Fumea casta* ♀, Lwów ex l., 14.6.898, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; 6811- *Fumea casta* ♀, Lwów ex l., 16.6.897, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; 6830- *Fumea casta* ♀, Lwów ex l., 18.6.897, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; 6812- *Fumea Intermediella* ♀, Lwów ex l., 18.6.897, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; 10379- *Fumea casta* ♀, Lwów ex l., 29.6.900, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; 9092- *Fumea casta* ♀, Lwów ex l., 19.6.899, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; 6893- *Fumea casta* ♀, Lwów ex l., 27.6.897, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; 7883- *Fumea casta* ♀, Lwów ex l., 1.7.898, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; 7837- *Fumea casta* ♀, Lwów ex l., 24.6.898, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; 7862- *Fumea casta* ♀, Lwów ex l., 26.6.898, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; 7292- Wroców, 14.VI.39, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Zimnawoda ad Lwów, 25.IV.30, I. Romaniszyn, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Zimnawoda (Lwów), 28.IV.30, I. Romaniszyn, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♂ i koszyk, g. 00150; 2958- Brzuchów, 27.VI.22, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; Zimnawoda (Lwów), 15.IV.30, I. Romaniszyn, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; 5380- *Fumea betulina* ♀, Zimnawoda, 26.IV.30, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; Zimnawoda (Lwów), 18.IV.30,

I. Romaniszyn, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♂ i koszyk, g. 00150; 7552. ♀, Lwów, 10.VII.42, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♀ i koszyk, g. 00150.

Brak lokalizacji: Silesia, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 13/57, 1 koszyk, g. 00150; 3013- *Fumea casta* ♂, 15.VII.922, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 13/57, 1 koszyk, g. 00150; 2958-*Fumea casta* ♂, 27.VI.922, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; Silesia, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Silesia, 1♂ i koszyk, g. 00150; Silesia, 1♀ i koszyk, g. 00150; Silesia, 1♀ i koszyk, g. 00150; ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1 koszyk ♂, g. 00150.

Występuje prawie w całej Europie, północnej Afryce, Azji Środkowej, zawleczony też do Ameryki Północnej (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce pospolity na terenie całego kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017).

*** *Psyche crassiorella* BRUAND, 1851**

Woj. dolnośląskie: Lissa [Wrocław Leśnica], 1♂, g. 00150; Dt. Lissa [Wrocław Leśnica], 1♂, g. 00150; Lissa [Wrocław Leśnica], 1♂ i koszyk, g. 00150; Dt. Lissa [Wrocław Leśnica], 1♀ i koszyk, g. 00150; Lissa [Wrocław Leśnica], 1 koszyk ♂ i egzuwium, g. 00150; Lissa [Wrocław Leśnica], 1♀ i koszyk, g. 00150; Lissa [Wrocław Leśnica], 1♀ i koszyk, g. 00150.

Woj. kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, 6-VI.1932, Hr. S. Toll leg., 1♀, g. 00150.

Szeroko rozmieszczone w środkowej i południowej Europie, lecz spotykany lokalnie i rzadko (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W kraju wykazany z 6 województw, gatunek nowy dla województwa kujawsko-pomorskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

***Proutia betulina* (ZELLER, 1839)**

Woj. dolnośląskie: Wohlau [Wołów], 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Wohlau [Wołów], 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Parchwitz [Prochowice], 26.VI.1874, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Breslau, 20.VI.1896, 1♂, g. 00150; Breslau, 4.VI.1919, 1♂, g. 00150; *betulina* ♂, Breslau, coll. Kamieniecki, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 7/59, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; *betulina* ♀, Breslau, coll. Kamieniecki, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 7/59, 1♀ i koszyk, g. 00150; Breslau, 1919, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00150; Odyniec, Środa Śl. ex l. 19.6.84, R. Szpor, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Ślęża, Prz. Tapadła ex p. 17.6.86, R. Szpor, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Ślęża, Prz. Tapadła ex p. 19.6.86, R. Szpor, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 26.5.84, R. Szpor, koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. 15.7.84, R. Szpor, koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. 15.7.84, R. Szpor, koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 10.7.84, R. Szpor, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Ślęża, Prz. Tapadła ex p. 18.6.86, R. Szpor, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Odyniec, Środa Śl. ex l. 7.6.85, R. Szpor, 1♂ i koszyk, g. Edward Palik.

Woj. kujawsko-pomorskie: Jamy, P. Grudziądz, 24-VI 1932, Hr. S. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Jamy, P. Grudziądz, 24-VI 1932, Hr. S. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Jamy, P. Grudziądz, 17-VII 1931, Hr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk, g. 00150; Bydgoszcz, 14-VI.1932, Hr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk, g. 00150.

Woj. łódzkie: Ruda Pabianicka Distr. Łódź, e.l. 9.7.55, leg. Z. Śliwiński, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150.

Woj. małopolskie: Pieniny, Długi grudnik, 18.6.60, coll. R. Żukowski, 1♂, g. 00150; Pieniny, Krościenko, 14-20.6.58, Szmyt leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Stary Sącz, 28.VI.912, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂, g. 00150; Stary Sącz, 30.VI.912, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂, g. 00150; 16142- *Fumea Betulina* ♂, Nowy Sącz ex l., 8.6.906, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂ i koszyk, g. 00150; 16170- *Fumea Betulina* ♂, Nowy Sącz ex l., 15.6.897, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; 16151- *Fumea Betulina* ♂, Nowy Sącz ex l., 10.6.906, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; 16175- *Fumea Betulina* ♂, Nowy Sącz ex l., 16.6.906, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Pieniny, Sromowce Wyżne, Kąty, znal. 9.6.58, ex l. 27.6.58 coll. R. Żukowski, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; 16153- *Fumea Betulina* ♀, Nowy Sącz ex l., 8.6.906, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; 16154- *Fumea Betulina* ♀, Nowy Sącz ex l., 9.6.906, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; Kraków, 24 V 1936 Ex O., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00150.

Woj. mazowieckie: *Fumea betulina*, Warszawa, 20/6 1920 e.l., Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 13/57, 1♂, g. 00150.

Woj. podkarpackie: 7253. Nisko, 11.VI.38, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; 3608- *Fum. Betulina* ♂, Rzeszów ex l., 18.6.894, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂, g. 00150; 7258. ♀ *betulina* Nisko, 15.VI.38, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1 koszyk, g. 00150.

Woj. śląskie: Ustroń Równica (400m.), 1.VI.1939, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00150; Ustroń Równica (400m.), 20.VI.1939, Hr. S. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Zawiercie Cerefisko e.l. *F. betulina*, 6.6.1924, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 13/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150.

Woj. świętokrzyskie: Polska, Leszcze, W. KL., 26.VI.1969, E. Palik leg., 1♂ i koszyk, g. Edward Palik.

Woj. wielkopolskie: Poznań Darzybór, 17.VI.69. leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Poznań D., 14.VI.72. leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Poznań Darzybór, 17.VI.69. leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Poznań Osiedle W., 25.6.55. leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Poznań Osiedle W., 25.6.55. leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; Poznań Osiedle W., 28.6.55. leg. Szmyt, 1♀ i koszyk, g. 00150; Poznań Dębina, 19.6.53, A. Szmyt leg., 1♂ [oznaczony jako *Fumea crassiorella* det. Dr. Toll], g. 00150.

Ukraina: 7836- *Fumea Betulina* ♂, Lwów ex l., 24.VI.898, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; 5241- *Fumea betulina* ♂, Lwów, 30.VI.29, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; 5379- *Fumea betulina* ♂, Zimnawoda, 25.IV.30, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; 5379- *Fumea betulina* ♂, Zimnawoda, 25.IV.30, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; 6856- *Fumea Betulina* ♂, Lwów ex l., 23.6.897, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; *Fumea Betulina* ♂, Lwów ex l., 11.6.897, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; 6859- *Fumea Betulina* ♂, Lwów

Woj. łódzkie: Włodzimierzów, P. Tryb. Sosna, 18.6.1960, leg. Z. Śliwiński, 1 koszyk, g. 00150.

Woj. małopolskie: Kraków, Las Wolski 26.VII.27 ex l., Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; 1530, ex coll. S. Błęszyński Inst. Zool. PAN Kraków 14/57, 1♂ i koszyk [brak odwłoka], g. 00150; woj. Kr., Dolina Będkowska, 12.VII.1970, E. Palik, 1♀ i koszyk, g. Edward Palik.

Woj. śląskie: Ustroń Równica (400m.), 27.VI.1939, Hr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk, g. 00150; Ustroń Równica (400m.), 25.VI.1939, Hr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk, g. 00150.

Woj. wielkopolskie: Poznań Dębina, 10.7.1974 ex l., lg. M.A. Szmyt, 1♀ i koszyk, g. 00150.

Ukraina: Lwów, 11.VI.914, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00150; 10273- Bacot. *Sepium* ♀, Lwów ex l., 26.VI.900, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; Lwów, 27.VI.905, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; Lwów ex l., 24.VI.905, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; Lwów ex l., 4.VII.905, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150; Lwów ex l., 23.VI.905, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00150.

Brak lokalizacji: [brak etykiety], ♂ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik.

Gatunek szeroko rozmieszczony, znany prawie w całej Europie, włącznie z Wyspami Brytyjskimi oraz z Chin (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOB CZYK 2011, ARNSCH EID & WEIDLICH 2017). W Polsce wykazany z 9 województw, nowy dla województwa małopolskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Luffia lapidella (GOEZE, 1783)

Francja: Galia. Oc., Tazis, 1♂, g. 00150.

Szeroko rozmieszczony w zachodniej i południowej Europie, znany też z Bułgarii, Słowenii, Ukrainy i Wysp Brytyjskich (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCH EID & WEIDLICH 2017).

Epichnopteriginae TUTT, 1900

Epichnopterigini TUTT, 1900

Epichnopterix ardua (MANN, 1867)

Austria: Glockner, 1♂ [oznaczony jako *Epichnop. Ardua* Mn.], g. 00093; Glockner montes., 1♂, g. 00093.

Włochy: Teriol.mer, Sum.alp., Dannehl, 1♂ [oznaczony jako *E. ardua dolomitella dannehl* Bode], g. 00093; Teriol.mer, Sum.alp., Dannehl, 1♂ [oznaczony jako *E. ardua dolomitella dannehl* Bode], g. 00093.

Znany z Alp austriackich i włoskich, z Polski, Słowenii, Republiki Czeskiej, Słowacji i Rosji (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCH EID & WEIDLICH 2017).

Epichnopterix montana HEYLAERTS, 1900

Austria: Kärnter, Lienz.-Dolomiten 2.200, 13.4.51 ex l., leg. Sieder, 1♂ [oznaczony

Zool. PAN Oddz. Kraków 14/57, 1♂ [brak przedniego lewego skrz.], g. 00121; S Poland, Kraków Nowa Huta, 26.05.1995, leg. M. Kopeć, 1♂, g. 00121; Woj. Kraków, Dulowa-Las, 11.V.1952, Błęszyński, 1♂, g. 00121; Grodkowice, 4 V 1936, Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂ [brak odwłoka], g. 00121; Kasina Wielka, 16 V 1926, Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂, g. 00121; Grodkowice, 4 V 1936, Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂ [brak odwłoka], g. 00121; Kraków, 23 V 1931, Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂ [brak odwłoka], g. 00121; Kraków, 23 V 1931, Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂ [brak odwłoka], g. 00121; Kraków, 19 V 1929, Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂ [brak odwłoka], g. 00121; Kraków, V 1932, Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂ [brak odwłoka], g. 00121; Kraków, N. Rudawą, 13.V.1943, Błęszyński, ex coll. S. Błęszyński Inst. Zool. PAN Kraków 14/57, 1♂ [brak przedniego prawego skrz.], g. 00121; Krzeszowice k/ Krakowa, 28/IV 1959 r., J. Chmiel, 1♂, g. 00121; Tenczynek k/ Krzeszowic ad Kraków, 29/VI 1961 r., J. Chmiel, 1♂, g. 00121; Tenczynek k/Krzeszowic ad Kraków, 29/VI 1961 r., J. Chmiel, 1♂, g. 00121; Kraków Kawiory, 14.V.1937, E. Palik, 1♂ [brak prawego górnego skrz.], g. Edward Palik; Kraków Kawiory, 14.V.1937, E. Palik, 1♂, g. Edward Palik; Pieniny, Macelowa Góra, 17.VI.1961, leg. E. Palik, 1♂, g. Edward Palik; Kraków Kawiory, 14.V.1937, E. Palik, 1♂, g. Edward Palik; Kraków Kawiory, 15.V.1937, E. Palik, 1♂, g. Edward Palik; Kraków Kawiory, 14.V.1937, E. Palik, 1♂, g. Edward Palik; Kraków Kawiory, 15.V.1937, E. Palik, 1♂, g. Edward Palik; Woj. Kraków, Dulowa-Las, 11.V.1952, Błęszyński, 1♂, g. Edward Palik; Dulowa, 29.5.70, 1♂, g. Edward Palik; Kraków, Las Wolski, 23.V.1960, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polonia mer., Tatry Mt. 1300 m, Mała Świnica 195, leg. Błęszyński, 1♂, g. Edward Palik.

Woj. podkarpackie: Baligród, pow. Lesko, 18.VI.1961, Dr. S. Toll leg., 1♂, g. 00121; Baligród, pow. Lesko, 28-30.V.1954, Dr. S. Toll leg., 1♂, g. 00121; Baligród, pow. Lesko, 28-30.V.1954, Dr. S. Toll leg., 1♂, g. 00121; Baligród, pow. Lesko, 28-30.V.1954, Dr. S. Toll leg., 1♂, g. 00121; 3432-Epichn. Pulla Esp., Rzeszów Łysa Góra, 29.IV.894, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂ [bez odwłoka], g. 00121; 12882-Epichn. Pulla Esp., Rzyczanów (Rytró), 26.7.902, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂, g. 00121.

Woj. śląskie: Ustron, p. Cieszyn, 17.V.1939, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00121; Kattowitz, 8.VI.1941, Gr. v. Toll leg., 1♂, g. 00121; Kattowitz, 8.VI.1941, Gr. v. Toll leg., 1♂, g. 00121; Zawiercie, lasy Porębskie, 18.5.1930, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57, 1♂, g. 00121; Zawiercie, lasy Porębskie, 18.5.1930, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57, 1♂, g. 00121; Zawiercie, lasy Porębskie, 18.5.1930, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57, 1♂, g. 00121; Ustron, p. Cieszyn, 3.VI.1939, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00121; Katowice Muchowiec, 12.V.1946, S. Toll leg., 1♂, g. 00121; Kattowitz, 22.V-2.VI.1944, Gr. v. Toll leg., 1♂, g. 00121.

Woj. wielkopolskie: Polonia OCC, Kobylepole, 13.5.57. leg. A. Szmyt, 1♂, g. 00121; Polonia OCC, Kobylepole, 13.5.57. leg. A. Szmyt, 1♂, g. 00121; Polonia OCC, Kobylepole, 13.5.57. leg. A. Szmyt, 1♂, g. 00121; Poznań, Golęcín, 5.V.60, Szmyt leg., 1♂, g. 00121; Polonia OCC, Kobylepole, 13.5.57. leg. A. Szmyt, 1♂, g. 00121; Polonia OCC, Kobylepole, 13.5.57. leg. A. Szmyt, 1♂,

9.VI.30, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂, g. 00121; Tatry, dol. Strążyńska, 27.V.31, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂, g. 00121; Tatry, dol. Strążyńska, 16.V.25, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂, g. 00121; Tatry, dol. Ku Dziurze, 15.V.34, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂, g. 00121; Tatry, dol. Strążyńska, 16.V.25, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂, g. 00121; Tatry, dol. Strążyńska, 27.V.31, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂, g. 00121; Tatry, dol. Strążyńska, 1.6.932, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂, g. 00121; Tatry, dol. Strążyńska, 27.V.31, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂, g. 00121; Tatry, dol. Strążyńska, 15.V.34, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂, g. 00121; Tatry, dol. Strążyńska, 6.6.932, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂, g. 00121; Tatry, Liljowe, 13.7.6.931, żywa gąsienica na trawie, leg. S. Adamczewski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 13/57, 1 koszyk, g. 00121; Tatry, Las Białego, 13.VII.27, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1 koszyk, g. 00121; Tatry, Las Białego, 5.VI.30, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♀ i koszyk, g. 00121.

Austria: Schnuberg bei Wien, 2.VI.1889, 1♂, g. 00121; Schnuberg bei Wien, 2.VI.1889, 1♂, g. 00121.

Niemcy: Bav. M. Ascholding, 21.IV.35 Daniel Munchen, 1♂ [oznaczony jako sieboldi L. Sieder 1950], g. 00121.

Brak lokalizacji: [?], 6.5.07, 1♂ [oznaczony jako E. pulla sieboldi], g. 00121; [?], 6.5.07, 1♂ [oznaczony jako E. pulla sieboldi, okaz uszkodzony], g. 00121.

Znany z Francji, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Austrii, Republiki Czeskiej, Słowacji i Słowenii (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Epichnopterix sp.

Woj. małopolskie: Tatry, Zakopane, 1925, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 2 koszyki i parazyt Hymenoptera, g. 00121.

Ukraina: Ubierzowa, p. Zaleszczyki 5-V.1935, Hr. S. Toll leg., Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 9/57, 1♂, g. 00121.

Whittleia retiella (NEWMAN, 1847)

Holandia: Holl. Rading, 20.5.1941, coll. C. Doets, ex coll. Błęszyński, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 14/57, 1♂, g. 00121; Holl. Rading, 12.5.1950, coll. C. Doets, ex coll. Błęszyński, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 14/57, 1♂, g. 00121.

Występuje w północno-zachodniej Europie, Anglii, Francji, Holandii, Belgii, Niemczech, Danii i Szwecji (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Whittleia schwingenschussi (REBEL, 1910)

Austria: Austr.inf. Ob. Weiden e.l. 9.5.1924, Dr. Schima, Wien, 1♂, g. 00121; Austr. inf. Ob. Weiden e.l. 8.5.1924, Dr. Schima, Wien, 1♂, g. 00121; Austr.inf. Ob. Weiden e.l. 9.5.1924, Dr. Schima, Wien, 1♂, g. 00121.

Znany tylko z Austrii (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Whittleia undulella (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1837)

Węgry: Budapest, 28.IV.1895, 1♂, g. 00121; Budapest, 9.VI.1910, 1♂, g. 00121; Budapest, 9.VI.1910, 1♂, g. 00121; Budapest, 13.6.96, Ulbrich, 1♂, g. 00121; Budapest, 9.VI.1910, 1♂, g. 00121.

Znany z Austrii, Serbii, Węgier, Słowacji, Ukrainy i z obszarów stepowych w Rosji niedaleko Uralu (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

* *Bijugis bombycella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. kujawsko-pomorskie: Jamy, P. Grudziądz, 4-VI 1925, coll. Hr. S. Tolla, 1♂, g. 00146.

Woj. łódzkie: Stemplew, Z. Kaliska, 15-VI 1919, coll. Hr. S. Tolla, 1♂, g. 00146; Włodzimierzów p. Sulejowem. Las sosn. Z podszyciem, 23.VI.59, leg. Z. Śliwiński, 1♂, g. 00146; Włodzimierzów p. Sulejowem. Na pnium sosn. Przed burzą, 22.VI.52, leg. Z. Śliwiński, 1♂, g. 00146.

Woj. małopolskie: Tyniec, Kraków, 18 VI 1950, T. Miodoński, 1♂, g. 00146; Stanisławice, Kraków, 11 VI 1950, T. Miodoński, 1♂, g. 00146; Gołąbkowice, 8.7.871, Psychidea Bombycella Schiff., ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 1/57 [bez odwłoka], 1♂, g. 00146; Tatry, dol. Strążyska, 19.VI.30, Niesiołowski, 1♂, g. 00146; Oświęcim Borek, 1927, Stuglik, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57, 1♂, g. 00146; Oświęcim Borek, 1927, Stuglik, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57, 1♂, g. 00146; Oświęcim Borek, 1927, Stuglik, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57, 1♂, g. 00146; Tatry, dol. Strążyska, 18.VI.30, Niesiołowski, 1♂, g. 00146; Tatry, Pięciu Stawów Dol., 11.VII.28, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; Tatry, dol. Strążyska, 19.VI.30, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; Tatry, Pięciu Stawów Dol., 10.VII.28, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; Tatry, Pięciu Stawów Dol., 11.VII.28, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; Tatry, Pięciu Stawów Dol., 11.VII.28, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; Tatry, Pięciu Stawów Dol., 11.VII.28, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; Tatry, dol. Strążyska, 18.VI.30, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; Tatry, Pięciu Stawów Dol., 10.VII.28, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; Tatry, dol. Strążyska, 19.VI.30, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; Tatry, Pięciu Stawów Dol., 11.VII.28, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; Tatry, Pięciu Stawów Dol., 11.VII.28, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; Tatry, Pięciu Stawów Dol., 11.VII.28, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; Tatry, Pięciu Stawów Dol., 10.VII.28, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; Tatry, Pięciu Stawów Dol., 10.VII.28, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; Tatry, Pięciu Stawów Dol., 10.VII.28, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; Strążyska, 19.VI.30, Niesiołowski, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57, 1♂, g. 00146; Polska, P. Niepołomicka, 21-V-2009, leg. Witold Zajda, 1♂, g. 00146; Polska, P. Niepołomicka, 21-V-2009, leg. Witold Zajda, 1♂, g. 00146; [brak etykiety], 1♂, g. 00146, [ssp. tatricolella Nies.]; Tatry, dol. Kościeliska, 7.VIII.1949, S. Toll leg., 1♂, g. 00146, [ssp. tatricolella Nies.]; Tatry, Pięciu Stawów Dol., 11.VII.28, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, koszyk z egzuwium, g. 00146, [ssp. tatricolella

Nies.); Tatry, Pięciu Stawów Dol., 11.VII.28, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, koszyk, g. 00146, [ssp. *tatricolella* Nies.]; Tatry, Pięciu Stawów Dol., 11.VII.28, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, ♀, g. 00146, [ssp. *tatricolella* Nies.]; 31, 580, koszyk w kępie traw, g. 00146, [ssp. *tatricolella* Nies.]; Tatry, Pięciu Stawów Dol., 11.VII.28, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, koszyk, g. 00146, [ssp. *tatricolella* Nies.]; Pieniny, Macelowa Góra, 12.VII.1962, do św., leg. E. Palik, 1♂, [prep. genit. 70/2019, gliceryna], g. Edward Palik.

Woj. opolskie: Brieg [Brzeg], 19.V.1889, 1♂, g. 00146; Brieg [Brzeg], 19.V.1889, 1♂, [prep. genit. 69/2019, gliceryna], g. 00146.

Woj. podlaskie: Polska, P. Białowieska, 26.VI.1973, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 23.VI.1973, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 26.VI.1973, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 23.VI.1973, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska 470, 15.VI.1977, E. Palik leg., 1♂ [bez odwłoka], g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 12.VI.1975, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 27.VI.1972, E. Palik leg., 1♂ i koszyk, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 12.VI.1975, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik.

Woj. śląskie: Bytom G.S., 30.V.1945, dr. S. Toll leg., 1♂, g. 00146; Beuthen [Bytom] O.S. Stadtwald [Las Dąbrowa], 27.VI.1944, leg. Gr. V. Toll, 1♂, g. 00146; Kattowitz [Katowice], 23.VI.1942, Gr. v. Toll leg., 1♂, g. 00146; Zawiercie, las za cm., 1.6.1926, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57 [bez odwłoka], 1♂, g. 00146; Zawiercie, las za cment., 7.6.1924, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57, 1♂, g. 00146; Zawiercie, Lay Kr.[omołowskie], 27.6.1928, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57, 1♂, g. 00146; Zawiercie Kądziałów, 29.6.1923, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57, 1♂, g. 00146; Zawiercie Lasy Kromołowskie, 11.6.1933, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57, 1♂, g. 00146; Zawiercie cmentarz, 15.6.1933, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57, 1♂, g. 00146; Zawiercie Lasy Kromołowskie, 11.6.1933, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57, 1♂, g. 00146; Zawiercie Kądziałów, 15.6.1923, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57, 1♂, g. 00146.

Woj. zachodniopomorskie: Schlauer [Sławno] Stw., 24.X.1925, 1♂, g. 00146.

Niemcy: Landshut, Bayern, 1892, 1♂, g. 00146.

Szwajcaria: Helvetia, 1♂, g. 00146.

Ukraina: Ubierzowa, p. Zaleszczyki 8-VII 1934, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00146; Ubierzowa, p. Zaleszczyki 8-VII 1934, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00146; Babińce k. Krzywca, 3-VII 1937, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00146; Wołczków, p. Zaleszczyki 24-V 1935, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00146; Dzwiniogród, p. Borszczów 9-VII 1937, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00146; Czarnohora Breskuł, 23.6.1934, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; Czarnohora Breskuł, 23.6.1934, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; Czarnohora Breskuł, 15.7.1935, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; Czarnohora Breskuł, 23.6.1934, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 2/57, 1♂, g. 00146; 2879. *Psychidea bombycella*, 10.VI.22, Rzęsna Polska [dzielnica Lwowa], ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 5/57, 1♂, g. 00146; 6892- *acanthops*. *Opacella* H.S. ♀, Lwów, ex l. 27.6.897, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00146; 6892- *acanthops*. *Opacella* H.S. ♀, Lwów, ex l. 27.6.897, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00146.

Węgry: Hungaria, Budapest, 1♂, g. 00146; Hungaria, 1♂, g. 00146; Hungaria Ofen [Buda], 1♂, g. 00146.

Brak lokalizacji: Teriolis [?], 6.VII.09., Dr. Schawerda, 1♂, g. 00146; Bocian, 10.6.1930, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57, 1♂, g. 00146.

Gatunek szeroko rozmieszczony w Europie i zachodniej Azji (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOB CZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce często spotykany, znany z 11 województw, nowy dla województwa zachodniopomorskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Bijugis pectinella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Węgry: Budapest, 2.V.938, 1♂, [prep. genit. 68/2019, gliceryna], g. 00146.

Szeroko rozmieszczony, lecz lokalny i rzadki w Europie środkowej i wschodniej (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Reisseronia imielinella MALKIEWICZ, SOB CZYK & LARYSZ, 2013

Woj. śląskie: Polonia CA75, Imielin, 23 V 2006 e.l., l. 9 V 2006 na torach, 1♀ i koszyk, g. 00146; Polonia CA75, Imielin, 23 V 2006 e.l., l. 9 V 2006 na torach, 1♀ i koszyk, g. 00146; Polonia CA75, Imielin, 23 V 2006 e.l., l. 9 V 2006 na torach, 1♀ i koszyk, g. 00146; Polonia CA75, Imielin, 23 V 2006 e.l., l. 9 V 2006 na torach, 1♀ i koszyk, g. 00146.

Gatunek znany jak dotąd tylko z Imielina na Górnym Śląsku (MALKIEWICZ *et al.* 2013, LARYSZ 2016, BUSZKO & NOWACKI 2017).

Reisseronia nigrociliella (REBEL, 1934)

Grecja: Graecia Sept., Litochoron, 7-12.7.1957, J. Klimesch, 1♂, g. 00146; Graecia Sept., Litochoron, 7-12.7.1957, J. Klimesch, 1♂, g. 00146.

Znany tylko z Bałkanów (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Montanima karavankensis (HÖFNER, 1898)

Austria: Hochobir 2000m, Kärnten, 11.6.50, leg. Sieder, 1♂, g. 00093.

Znany tylko z Austrii, Włoch i Słowenii (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Rebelia kruegeri danubiella LOEBEL, 1941

Austria: Styria, Pregg 500 m, 1 koszyk, g. 00093; Austria Inf., Dürnstein, 11.6.1939, coll. Loebel, 5' früh, 1♂, g. 00093; Styria, Leibnitz, ende Mai 1940. leg. Loebel, 1♀ i koszyk, g. 00093.

Występuje w Austrii, Słowacji, na Węgrzech, Rumunii, Polsce i w Republice Czeskiej (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Rebelia kruegeri marpessa SIEDER, 1947

Austria: Thon, Kärnten, 20.7.52 5.30, leg. Sieder, 1♂ [oznaczony jako *Rebelia marpessa* Sieder], g. 00093.

Znany tylko z Karyntii w Austrii (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Rebelia majorella REBEL, 1910

Austria: Kindberg, 20.5.1916, Fritz Hoffmann Krieglach, 1♂ [oznaczony jako *Rebelia majorella* Rbl.], g. 00093; Styria, Umg. Knittelfeld, E.V.54, leg. Meier, 1♂, g. 00093; Styria, Umg. Knittelfeld, E.V.54, leg. Meier, 1♂, g. 00093; Kindberg, 26.5.1916, Fritz Hoffmann Krieglach, 1♂ [oznaczony jako *Rebelia majorella* Rbl.], g. 00093.

Znany tylko z Austrii (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Rebelia perlucidella (BRUAND, 1853)

Brak lokalizacji: Balcan, 1♂ [oznaczony jako *Rebelia perlucidella*], g. 00093; Balcan, 1♂ [oznaczony jako *Rebelia perlucidella*], g. 00093.

Znany z Włoch, Chorwacji i Słowenii (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Rebelia perlucidella nocturnella (ALPHERAKI, 1876)

Ukraina: Babińce k. Krzywce, 10-VI.1937, Hr. S. Toll leg., 1♂ [*Rebelia nocturnella* det. M. Hering 1939], g. 00093; Babińce k. Krzywce, 17-VII.1936, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00093; Babińce k. Krzywce, 25-V.1937, Hr. S. Toll leg., 1♂ [*Rebelia nocturnella* det. M. Hering 1939], g. 00093; Babińce k. Krzywce, 15-VII.1936, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00093; Babińce k. Krzywce, 10-VI.1937, Hr. S. Toll leg., 1♂ [*Rebelia nocturnella* det. M. Hering 1939], g. 00093; Krzywce, p. Borszczów, 14-VI.1936, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00093; Wołczków, p. Zaleszczyki, 20-VI.1935, Hr. S. Toll leg., 1♂ [oznaczony jako *Rebelia surientella* det. M. Hering 1936], g. 00093.

Brak lokalizacji: Sarepta, 1♂ [oznaczony jako *Rebelia nocturnella* Alph.], g. 00093.

Podawany z Rosji, Ukrainy, Gruzji i Kazachstanu (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Rebelia plumella (OCHSENHEIMER, 1810)

Woj. małopolskie: Piwniczna, 23.VI.1912, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂, g. 00093; Stary Sącz, 13.VI.1906, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂ [brak dolnego i górnego prawego skrz.], g. 00093; Nowy Sącz, 25.VI.1912, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1 koszyk, g. 00093; Polonia, Muszyna, 17 VI 66, leg. Szmyt, 1♂ [oznaczony jako *Rebelia plumella* H.S., det. Z. Śliwiński], g. 00093; Muszyna, Beskid Sąd. ex l., 27 VI 65, leg. Szmyt, 1♂ [oznaczony jako *Rebelia plumella* H.S., det. Z. Śliwiński], g. 00093; Polonia, Muszyna, 12-20 VI 67, Szmyt leg., 1♂, g. 00093; Polonia, Muszyna, 12-20 VI 67, Szmyt leg., 1♂, g. 00093; Polonia, Muszyna, 8-17 VI 66, Szmyt leg., 1♂, g. 00093; Polonia, Muszyna, 8-17 VI 66, Szmyt leg., 1♂, g. 00093; Polonia, Muszyna, 8-17 VI 66, Szmyt leg., 1♂, g. 00093; Polonia, Muszyna, 8-17 VI 66, Szmyt leg., 1♀ i koszyk, g. 00093; Polonia, Muszyna, 8-17 VI 66, Szmyt leg., 1♀ i koszyk, g. 00093.

Woj. śląskie: Psychidea pectinella, 8.V.50, Ligota Twork. G. Śl., Drozda, 1♂, g. 00093.

Woj. wielkopolskie: Poznań-Osiedle War., e.l. 15.7.54, A. Szmyt leg., 1♂ [brak odwłoka i przednich skrz.], koszyk z egzuwium, g. 00093.

Austria: Stainz, Styria, Mai 1904 el., 1♂, g. 00093; Stainz, Styria, Mai 1903, 1♂, g. 00093; Stainz, Styria, V. 1917, 1♂ [oznaczony jako *Rebelia herrichiella* Strd.], g. 00093; Stainz, Styria, V. 1917, 1 koszyk [oznaczony jako *Rebelia herrichiella* Strd.], g. 00093; Bisamberg e-l., 11.7.40, 1♀ i koszyk, g. 00093.

Ukraina: Krzywce, p. Borszczów, 29.V.1936, Hr. S. Toll leg., Früh 6 Uhr., 1♂ [Rebelia plumella det. M. Hering 1937], g. 00093; Lwów Wys. Zamek, 21/6/898, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂, g. 00093; Brody ex l., 22/7/898, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂, g. 00093; Lwów, 16.6., 13 223 ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂, g. 00093; Lwów Łycz., 14.6.896., ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂ [brak odwłoka], g. 00093; Lwów Wys. Zamek, 21.6.898., ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂ [brak lewego górnego skrz.], g. 00093; Lwów Łycz., 17.6.896., ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂ [brak górnego prawego skrz.], g. 00093; Lwów, 11.9.1904 ex l., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1 koszyk, g. 00093.

Brak lokalizacji: 14534 - Rebel. Plumella H.S., ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂, g. 00093; 8920 - Rebel. Plumella H.S., ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂ [brak dolnego prawego skrz.], g. 00093.

Znany z Austrii, Polski, Węgier, Słowacji, Republiki Czeskiej i Słowenii (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Rebelia plumella plumella f. *bavarica* WEHRLI, 1926

Austria: Steyermühl, 21.V.40, R. Löberbauer, 1♂, g. 00093; Steyermühl, 21.V.40, R. Löberbauer, 1♂, g. 00093; Ober Donau, Wels, 27.V.40, R. Löberbauer, 1♂, g. 00093.

Niemcy: Bavaria ner. Lochhauser Sandberg bei München, 25.V.40, L. Osthelder leg., 1♂, g. 00093; Südbayern, Leizachtal 850 m, 6.5.51, Wolsberger, Miesbach, 1♂, g. 00093; Südbayern, Leizachtal 850 m, 6.5.51, Wolsberger, Miesbach, 1♂, g. 00093.

Dotąd znany był tylko z południowych Niemiec, nowy dla Austrii (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Rebelia plumella ssp. *claudia-solvensis* LINDENBAUER, 1941

Austria: Styria Ob. Murtal, Gulsenberg 600-900m, 26.IV.-1.VII.53, F. Daniel leg., 1♂, g. 00093; Styria Ob. Murtal, Gulsenberg 600-900m, 26.IV.-1.VII.53, F. Daniel leg., 1♂, g. 00093; Styria Ob. Murtal, Gulsenberg 600-900m, 15-16.VII.53, F. Daniel leg., 1♂, g. 00093.

Znany tylko z Austrii i Włoch (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

#* *Rebelia sapho* (MILLIÈRE, 1864)

Woj. kujawsko-pomorskie: Strzelewo, p. Bydgoszcz, 2-VII.1931, Hr. S. Toll leg., 1♀ i koszyk, g. 00093.

Austria: Litor. austr., Görz, 3.VI.05, J. Hafner, 1♂, g. 00093.

Węgry: Római fürdő, 905.V.14. Rebelia sapho, 1♂, g. 00093; Budapest, 1♂ [oznaczony jako Rebelia sapho Mill.], g. 00093; Hungaria, Budapest, 1♂, g. 00093; Budapest, 1♂ [oznaczony jako Rebelia sapho Mill.], g. 00093; Budapest, 904.VII.18. Rebelia sapho, 1♀ [oznaczony jako Rebelia sapho Mill.] i koszyk, g. 00093.

Znany z Austrii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Polski i Słowenii, nowy dla Węgier (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). Z Polski podawany tylko z województw lubelskiego i podkarpackiego (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Rebelia styriaca REBEL, 1937

Austria: Gulsen, Styria, 14.6.52, 19.10, leg. Meier, 1♂ [oznaczony jako *Rebelia styriaca* Rbl.], g. 00093.

Włochy: Montasch 1800-Italian West. Jul. Alp., 22.7.51, 19.10, det. Sieder, 1♂ [oznaczony jako *Rebelia styriaca* Rbl.], g. 00093.

Występuje w Austrii, Słowenii i Włoszech (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Rebelia thomanni REBEL, 1937

Austria: Nordtirol, Oberinntal, Kauns b. Prutz, 1000-1400 m, 6-21.5.53, F. Daniel & J. Wolfsberger leg., 1♂ [oznaczony jako *Rebelia thomanni*], g. 00093; Nordtirol, Oberinntal, Kauns b. Prutz, 1000-1400 m, 6-21.5.53, F. Daniel & J. Wolfsberger leg., 1♂ [oznaczony jako *Rebelia thomanni*], g. 00093.

Brak lokalizacji: *Rebelia thomanni*, 2 koszyki, g. 00093.

Znany z Francji, Włoch, Austrii, Szwajcarii i Słowenii (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Rebelia sp. HEYLAERTS, 1900

Woj. małopolskie: Muszyna, 20-30.7.71, leg. Szmyt, 1♂, g. 00093; Muszyna, VI.1949, Lewacki, 1♂ [brak odwłoka i przedniego lewego skrz.], g. 00093.

Woj. świętokrzyskie: Polska, Leszcze, W. KL., 26.VI.1969, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik.

Ukraina: Hołosko Wielkie, 29.VII.1942, Jarosiewicz, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1 koszyk ♂ z egzuwium, g. 00093.

Węgry: Ofen [Buda], 1♂ [prep. genit. 67/2019, gliceryna], g. 00093.

Psychidea nudella (OCHSENHEIMER, 1810)

Austria: Stainz, Styria, Mai 1904 el., koszyk z egzuwium [oznaczony jako *Rebelia nudella* O.], g. 00093; Stainz, Styria, V.1903 el., 1♂ [oznaczony jako *Rebelia nudella* O., brak odwłoka], g. 00093; Stainz, Styria, V.1903 el., koszyk z egzuwium [oznaczony jako *Rebelia nudella* O.], g. 00093; Stainz, 1♀ i koszyk, g. 00093.

Niemcy: Dombach, 1♀ i koszyk [oznaczony jako *Rebelia nudella* O.], g. 00093.

Znany z Austrii, Węgier, Republiki Czeskiej, Słowacji, Polski, Rumunii, Bułgarii, Albanii, Rosji i Ukrainy (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Acentra subvestalis (WEHRLI, 1933)

Węgry: Budapest, Uhryk, 910.IV.20, 1♂, g. 00093; Budapest, Uhryk, Kamara e, 935.IV.20, 1♂, g. 00093; Budapest, Uhryk, 910.IV.20, 1♂, [oznaczony jako *R. nudella vestalis* Stgr.], g. 00093; Budapest, Uhryk, 910.IV.20, 1♂, [oznaczony jako *R. nudella vestalis* Stgr.], g. 00093; Budapest, Uhryk, 910.IV.20, 1♂, g. 00093; Budapest, Uhryk, Kamara e, 935.IV.20, 1♂, g. 00093.

Podawany z Austrii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Rumunii i Węgier (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Acentra vestalis (STAUDINGER, 1871)

Ukraina: Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 9-V.1935, Hr. S. Toll leg., Paratypus ♂, [paratyp *Rebelia tolli* Hering, 1936], g. 00093; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 9-V.1935, Hr. S. Toll leg.,

Paratypus ♂, [paratyp Rebelia tolli Hering, 1936], g. 00093; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 9-V.1935, Hr. S. Toll leg., Paratypus ♂, [paratyp Rebelia tolli Hering, 1936], g. 00093; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 9-V.1935, Hr. S. Toll leg., Paratypus ♂, [paratyp Rebelia tolli Hering, 1936], g. 00093; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 22-V.1936, Hr. S. Toll leg., Paratypus ♂, [oznaczony jako Rebelia tolli Her.], g. 00093; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 9-V.1935, Hr. S. Toll leg., Paratypus ♂, [oznaczony jako Rebelia tolli Her.], g. 00093; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 19-V.1936, Hr. S. Toll leg., Paratypus ♂, [oznaczony jako Rebelia tolli Her.], g. 00093; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 9-V.1935, Hr. S. Toll leg., Paratypus ♂, [oznaczony jako Rebelia tolli Her.], g. 00093.

Znany z Bułgarii, Węgier, Rumunii, Ukrainy i południowej Rosji (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Oiketiceinae HERRICH-SCHÄFFER, 1855

Acanthopsychini TUTT, 1900

Acanthopsyche atra (LINNAEUS, 1767)

Woj. dolnośląskie: Riesengeb.[Karkonosze], 12.V.1886, Wocke, Preparat No 1403, 1♂, [bez odwłoka, oznaczony jako Acanthopsyche atra], g. 00121; Riesengeb. [Karkonosze], 9.V.1892, Wocke, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00121; Riesengebirge [Karkonosze], e.l. 16.5.32, J. Soffner, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00121; Riesengeb. [Karkonosze], 12.V.1886, Wocke, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00121; Riesengeb. [Karkonosze], 9.V.1892, Wocke, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00121; Riesengeb. [Karkonosze], 19.V.1892, Wocke, koszyk i egzuwium ♀, g. 00121.

Woj. małopolskie: Chełmek, 24.IV, Stuglik, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 13/57, 1♀ i koszyk, g. 00121.

Woj. śląskie: Zawiercie, 19.4.1923, L. z. C., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57 i 7/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00121; Zawiercie, 21.IV.1920, Masłowski leg., 1♂, [bez odwłoka], g. 00121; Ustroń k. Wisły, 1931, Niesiołowski, leg. Stuglik, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 2/57, koszyk i egzuwium ♀, [oznaczony jako Acanthopsyche atra, wylinka i oprzęd], g. 00121; Ustroń k. Wisły, 1931, Niesiołowski, leg. Stuglik, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 2/57, 1♀ i koszyk z egzuwium, [oznaczony jako Acanthopsyche atra, ♀, wylinka i oprzęd], g. 00121; Kattowitz [Katowice], 12 V 1942., Gr. v. Toll leg., 1♂, g. 00121; Kattowitz [Katowice], 12 V 1942., Gr. v. Toll leg., 1♂, g. 00121; Kattowitz [Katowice], 12 V 1942., Gr. v. Toll leg., 1♂, g. 00121; Gostyń, p. Pszczyna, 9.V.1947, S. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Ustroń Równica (400m.), 9.V.1938, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. Edward Palik.

Woj. warmińsko-mazurskie: Puszcza Piska, 14.V.1972, e.p. 18.V.1972, na słupie, Buszko, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00121.

Brak lokalizacji: 23/5, ex coll. S. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57, 1♂, g. 00121; [brak etykiety], 1♀ i koszyk, g. Edward Palik.

Włochy: Klausen Tirol, 1901, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik.

W Europie środkowej i wschodniej szeroko rozmieszczony, na południu Europy bardziej lokalny. Poza tym występuje na Ukrainie i w Rosji (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Acanthopsyche ecksteini (LEDERER, 1855)

Węgry: Insel Csepel [Budapeszt], Ungarn, el 25/4 1895, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00213; Hungaria, Budapest, 1♂, g. 00213; Hungaria, Budapest, 1♂, g. 00213; Hungaria, Budapest, 1♂, g. 00213; Rákosi net., 903.IV.25, Psyche ecksteini ♀, 1♀ i koszyk, g. 00213; Rákosi net., 903.IV.22, Psyche ecksteini ♀, 1♀ i koszyk, g. 00213; Rákosi net., 903.IV.25, Psyche ecksteini ♀, 1♀ i koszyk, g. 00213; Hungaria, Budapest, 1♀ i koszyk, g. 00213.

Brak lokalizacji: Parkas v., 904.IV.15 e.l. Amicta ecksteini, 1♂, g. 00213; Parkas v., 15.04.1904, 1♂, g. 00213; Parkas v., 15.04.1903, 1♂, g. 00213; Parkas v., 26.04.1903, 1♂, g. 00213.

Znany z Włoch, Słowenii, Węgier, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Macedonii, Serbii, Ukrainy, południowej Rosji, Gruzji i Turkmenistanu (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Acanthopsyche zelleri (MANN, 1855)

Węgry: Ac. Zelleri ♂ el, Budapest, IV 1903, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00213; Széchenyi h. 904.IV.20 e.l., Acanthops. Zelleri, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00213; Sváb h. 904.IV.14 e.l., Acanthops. Zelleri, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00213; Sváb h. 14.IV.904, 1♀ i koszyk, g. 00213.

Występuje w Europie południowo-wschodniej, Włoszech, byłej Jugosławii, Węgrzech i Rumunii (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

* *Canephora hirsuta* (PODA, 1761)

Woj. dolnośląskie: Breslau [Wrocław] e.l., Juni 06, 1♂, g. 00213; Borowa Oleśnicka, 28.VI.70, leg. 7.VII.70, det. E. Palik, leg. S. Gruszka, koszyki na semaforze PKP, 1♀ i koszyk, g. Edward Palik; Borowa Oleśnicka, 28.VI.70, leg. 7.VII.70, det. E. Palik, leg. S. Gruszka, koszyki na semaforze PKP, 1♀ i koszyk [♀ zjedzona przez Dermestidae], g. Edward Palik.

Woj. kujawsko-pomorskie: Strzelewo, p. Bydgoszcz, 22-VI.1930, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00213; Jamy, P. Grudziądz, 7-VI 1931, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00213; Jamy, P. Grudziądz, 15-VII 1925, Hr. S. Toll leg., 1♀, g. 00213.

Woj. łódzkie: Stemplew, Z. Kaliska, 14-VI 1921, coll. Hr. S. Tolla, 1♂, g. 00213; Modlica, P. Łódzki, 8.6.41 ex larva, Z Śliwiński, 1♂, g. Edward Palik.

Woj. małopolskie: Kraków, Las bielański, 1920 ex l., Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂, g. 00213; Dulowa, woj. Kraków, 23/7/1953, T. Miodoński, 1♂, g. 00213; Dulowa, woj. Kraków, 23/7/1953, T. Miodoński, 1♂, g. 00213; Dulowa, woj. Kraków, 20/7/1954, T. Miodoński, 1♂, g. 00213; Dulowa, woj. Kraków, 20/7/1954, T. Miodoński, 1♂, g. 00213; Dulowa, woj. Kraków, 23/7/1953, T. Miodoński, 1♂, g. 00213; Szczucin, Lubasz - las, 9.VI.1937, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂ [okaz z wyciągniętym odwłokiem], g. 00213; Ojców, 11 VI 1936 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂, g. 00213; Kraków Las Wolski, 4 VI 1934 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂, g. 00213; Ojców, 17 VI 1936 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂, g. 00213; Ojców, 1 VI 1936 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂, g. 00213; Grodkowice, VI 1931 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♀, g. 00213; Ojców, 17 VI 1936 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00213; Ojców, 1 VI 1936 Ex L.,

Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00213; Ojców, 18 VI 1936 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂, g. 00213; Kraków Las Wolski, 4 VI 1934 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00213; Ojców, 17 VI 1936 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂, g. 00213; Ojców, 11 VI 1936 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂, g. 00213; Kraków, Las Wolski, 19.06.1986, E. Palik leg., koszyk ♂ i koszyk ♀, g. 00213; Olsztyn, Rabsztyn, 18.VII.1955 ex l., E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Olsztyn, Rabsztyn, 26.VII.1955 ex l., E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Dulowa, woj. kr., 3.VII.1959, E. Palik leg., 1♀, g. Edward Palik; Ojców, 16.05.1930 ex l., koszyk ♂, g. Edward Palik; Polonia, Kraków, Bętkowice, 6.VII.1981, E. Palik leg., ♀ i koszyk ♂ z egzuwium, g. Edward Palik.

Woj. podkarpackie: Baligród-Czarne, pow. Lesko, 20.VI.1956, Dr S. Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00213.

Woj. podlaskie: Polska, P. Białowieska, 471, 1.VII.1971, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polonia, P. Białowieska, 4.VII.1981, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 471, 1.VII.1971, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Radziwiłłówka, 4.VII.1980 ex pupa, E. Palik leg., leg. et det. S. Gruszka, na pniu, obrzeża lasu, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik.

Woj. śląskie: Zawiercie, 19.6.1926, L. z. C., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57, 1♂, g. 00213; Gostyń, p. Pszczyna, 29.IV.1947, S. Toll leg., 1♂, g. 00213; Katowice, VI.1943, dr. S. Toll leg., 1♂, g. 00213; Zawiercie Kądział., 21.6.1923 e.l., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 13/57, 1♂, g. 00213; Katowice, VI.1943, dr. S. Toll leg., koszyk ♂ z egzuwium, g. 00213.

Woj. wielkopolskie: Poznań-Dęb, 29.6.58, Szmyt leg., 1♂, g. 00213; Okolice Poznania, 24.6.61, Szmyt leg., 1♂ [uszkodzony odwłok], g. 00213; Polonia, Poznań-D., 30.6.58, Szmyt leg., 1♂, g. 00213.

Ukraina: 1734- Pachyt. Unicolor Hfn. ♂, Brody ex l., 5.7.891, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂, g. 00213; Podole, Rakułowe, coll. Kamieniecki, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 7/57, 1♂ [brak odwłoka], g. 00213; 1236- Pachyt. Unicolor Hfn. ♂, Brody ex l., 16.6.890, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂, g. 00213; 7880- Pachyt. Unicolor Hfn. ♂, Lwów ex pup., 1.7.898, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂, g. 00213; 675. Brzuchow, 13.6.03, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♂, g. 00213; 7876- Pachyt. Unicolor Hfn. ♂, Lwów ex pup., 30.6.898, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 13/57, 1♂, g. 00213; 1411- Pachyt. Unicolor Hfn. ♂, Brody ex l., 6.7.890, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂, g. 00213; Podole, Rakułowe, coll. Kamieniecki, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 7/57, 1♂, g. 00213; 1416- Pachyt. Unicolor Hfn. ♂, Brody ex l., 7.7.890, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂, g. 00213; 1358- Pachyt. Unicolor Hfn. ♂, Brody ex l., 2.7.890, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂, g. 00213; 606 ♂. Brzuchow, 27.VII.02, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♂, g. 00213; Podole, Rakułowe, coll. Kamieniecki, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 7/57, 1♂, g. 00213; Podole, Rakułowe, coll. Kamieniecki, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 7/57, 1♂ [brak skrz. górnego i dolnego lewego], g. 00213; 674. Brzuchow, 13.VII.03, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♂, g. 00213; 7900- Pachyt. Unicolor Hfn. ♀, Lwów ex l., 3.7.898, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀, g. 00213; 1454- Pachyt. Unicolor Hfn. ♀, Brody ex l., 7.7.890, ex coll. Klemensiewicz Inst.

Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀, g. 00213; Podole, Rakułowe, coll. Kamieniecki, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 7/57, 1♀, g. 00213; 7900- Pachyt. Unicolor Hfn. ♀, Lwów ex l., 3.7.898, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1 koszyk, g. 00213; 9161- Pachyt. Unicolor Hfn. ♀, Lwów ex l., 25.6.899, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♀ i koszyk, g. 00213; 7876- Pachyt. Unicolor Hfn. ♀, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, koszyk z egzuwium, g. 00213; 2968. Pachytelia unicolor ♀, Brzuchow, 1.VII.22, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1 koszyk ♀, g. 00213.

Brak lokalizacji: [brak etykiety], 1♂, g. 00213; [brak etykiety], 1♂, g. 00213; [brak etykiety], 1♂, g. 00213; [brak etykiety], koszyk ♀, g. 00213; Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 13/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00213; Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 13/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00213; ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00213; [brak etykiety], koszyk ♂ z egzuwium, g. 00213; [brak etykiety], koszyk ♂ z egzuwium, g. 00213; 20/6, ex coll. S. Błęszyński, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 14/57, koszyk ♂, g. 00213; ex coll. S. Błęszyński, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 14/57, koszyk ♀ z egzuwium, g. 00213; ex coll. S. Błęszyński, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 14/57, koszyk ♂, g. 00213; ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00213; [brak etykiety], koszyk ♂, g. Edward Palik.

Szeroko rozmieszczone w całej Europie, wschodniej części Rosji, Ukrainie i Azji Środkowej. Brak go na większości wysp Morza Śródziemnego oraz w Wielkiej Brytanii (SAUTER & HÄTTENSWILER 1996, SOBczyk 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce często spotykany, wykazany z 14 województw, nowy dla województwa małopolskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

*** *Pachythelia villosella* (OCHSENHEIMER, 1810)**

Woj. małopolskie: Chrzanów, 1921, mokradła, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, koszyk ♂, g. 00213.

Ukraina: Podole, Rakułowe, coll. Kamieniecki, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 7/57, 1♂, g. 00213.

Brak lokalizacji: Silesia, 1♂, g. 00213; Silesia, 1♂, g. 00213; Silesia, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00213; Silesia, 1♀ i koszyk, g. 00213.

Gatunek szeroko rozmieszczone w Europie i Azji. Występuje też na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej (SAUTER & HÄTTENSWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W kraju wykazany z 8 województw, z województwa małopolskiego dotąd nie podawany (BUSZKO & NOWACKI 2017).

***Oiketicoides febretha* (BOYER de FONSCOLOMBE, 1835)**

Francja: Montpellier, 1♂, g. 00121.

Brak lokalizacji: Bloch, 1897, 1♂ [oznaczony jako *Amicta febretha*], g. 00121.

Znany z Portugalii, Francji, Sycylii, Korsyki, Sardynii, Włoch, Malty i północnej Afryki (SAUTER & HÄTTENSWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

***Oiketicoides lutea* (STAUDINGER, 1871)**

Grecja: Graecia, 1♂, g. 00121.

Iran: Iran Khorassan, Kouh i Binaloud (Meched), m. 1938, coll. Brandt, 1♂, g. 00121.

Turcja: Pontus. Amasia, 1♂, g. 00121; Amasia (Peradja), 1♂, g. 00121; Amasia, 1888, Korb, 1♂ [oznaczony jako *Amicta lutea*], g. 00121.

Włochy: Sicilien, Ficazza, II, Geo.C.Kr., 1♂ [oznaczony jako *Amicta lutea*], g. 00121; Sicilia, 1♂ [oznaczony jako *Amicta sera*], g. 00121.

Znany z Sycylii, Włoch, Bałkanów, Kaukazu, azjatyckiej części Turcji i Bliskiego Wschodu (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Oiketicoides taurica (WEHRLI, 1933)

Syria: Syria sept., Amanus sept. Yuksek Dagħ, Jeschil dere, ende VIII.31, coll. Osthelder, 1♂, g. 00121.

Turcja: Amanus s., Dül-Dül Dagħ, VIII.34, Daniel Munchen, 1♂, g. 00121; Amanus s., Dül-Dül Dagħ, VIII.34, Daniel Munchen, 1♂, g. 00121; Asia min. C., Anatolia c., Aksehir Sultan Dagħ, 1000m, VIII.34, coll. E. Pfeiffer Munchen, 1♂, g. 00121.

Znany tylko z Syrii i Turcji (SOBCZYK 2011)

Oiketicoides tedaldii (HEYLAERTS, 1882)

Włochy: Sicilien, Ficazza, 15.9.08, coll. Krüger, Mus. Turati E., 1♂ [oznaczony jako *Amicta tedaldi*], g. 00121; Sicilien, Ficazza, 3.9.08, coll. Krüger, Mus. Turati E., 1♂ [oznaczony jako *Amicta tedaldi*], g. 00121; Sicilien, Ficazza, m.800, 25.VIII, coll. Krüger, Mus. Turati E., 1♂ [oznaczony jako *Amicta tedaldi*], g. 00121.

Występuje na Sycylii, Malcie i w północnej Afryce (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Oreopsychni TUTT, 1900

Oreopsyche tenella (SPEYER, 1862)

Szwajcaria: Simplon 1896, 1 koszyk, g. 00213; Alpes, Simplon, Dr. A. Petry legit, 1 koszyk i egzuwium, g. 00213; Alpes, Simplon, Dr. A. Petry legit, 1 koszyk i egzuwium, g. 00213; Alpes, Simplon, Dr. A. Petry legit, 1 koszyk i egzuwium, g. 00213; Simplon 96, Dr. Petry, 1 koszyk i egzuwium, g. 00213.

Gatunek alpejski, znany z Włoch, Francji i Szwajcarii (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Leptopterix hirsutella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Austria: May, Wien, Schneeberg, 8.6.1891, 1♂ [oznaczony jako *Scioptera schiffermuelleri*], g. 00213; Schneeberg, VI.89, leg. Habich, Wien, S. schiffermuelleri Stgr. ♂, 1♂, g. 00213; Wien, Mödling, 25.VI.1899, 1 koszyk, g. 00213.

Brak lokalizacji: Gr. Pydrigass 2000m, 31.5.24, Klimesch, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 13/57, 1♂ [brak odwołania], g. 00213; Mangurt, 25.VI.1891, 1♂, g. 00213.

Znany z Alp słoweńskich, austriackich i niemieckich (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Leptopterix plumistrella (HÜBNER, 1793)

Szwajcaria: Suiser Alp., 1♂, g. 00213; Suiser Alpen., 1♂, g. 00213; Suiser Alp., 1♂, g. 00213; Suiser Alpen., 1♂ i koszyk, g. 00213; Suiser Alp., 1♂, g. 00213; Suiser Alp., 1♂, g. 00213; Suiser Alp., 1♂ i koszyk, g. 00213; Suiser Alp., 1♂, g. 00213; Suiser Alp., 1♂, g. 00213.

g. 00213; Suiser Alp., 1♂ i koszyk, g. 00213; Suiser Alp., 1 koszyk na porostach, g. 00213; Suiser Alp., 4 koszyki na porostach, g. 00213.

Włochy: Grödner Joch, Sud Tirol, 1♂, g. 00213; Sellajoch, S. Tirol, 1♂, g. 00213; Grödner Joch, Sud Tirol, 1♂, g. 00213; Sellajoch, S. Tirol, 1♂, g. 00213; Grödner Joch, Sud Tirol, 1♂, g. 00213; Grödner Joch, Sud Tirol, 1♂, g. 00213; Sudtirol Sella, 14.7, Franz Dähnel, 1♂, g. 00213; Teriolis Gröden, 1♂, g. 00213; Sudtirol Sella, Franz Dähnel, 1♂, g. 00213.

Brak lokalizacji: coll. Kamieniecki, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 7/57, 1♂, g. 00213.

Występuje tylko w Alpach (SAUTER & HÄTTENSWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Ptilocephala albida (ESPER, 1786)

Francja: Gallia centr., 1♂, g. 00158; France Vernet les Bains, Juli 1924 e.l., col. Otto Bubacek, 1♂ [oznaczony jako Oreopsyche tabaniviciella], g. 00158.

Hiszpania: Andalusia, 1♂, g. 00158; Hispania, 1 koszyk, g. 00158.

Szwajcaria: Simplon Dorf., VII.1913, O. tabaniviciella, P. Weber Lehrer Zurich 2, 1♂ [oznaczony jako Oreopsyche tabaniviciella], g. 00158.

Brak lokalizacji: Marigoo, St. Sous, Chrit., 1♂, g. 00158.

Szeroko rozmieszczony w południowej Europie i Afryce północnej (SAUTER & HÄTTENSWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Ptilocephala colossa (BANG-HAAS, 1907)

Portugalia: Oporto [Porto], 1♂, g. 00158; Lusitania, 1 koszyk, g. 00158.

Znany tylko z Portugalii i Hiszpanii (SAUTER & HÄTTENSWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Ptilocephala kahri (LEDERER, 1857)

Włochy: Sicilien, Ficazza, IV, Geo.C.Kr., 1♂, g. 00158; Sicilia, 1♂, g. 00158; Sicilien, Ficazza, Fudakow., Inst. Zool. P.A.N. Kraków 12/59, 1♂, g. 00158.

Występuje bardzo lokalnie w południowych Włoszech, Sycylii i północnej Afryce (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Ptilocephala leschenaulti (STAUDINGER, 1860)

Francja: Cédre, Htes.-Pyrénées (Rondou), 29.4.06, 1♂, g. 00158; Oreopsyche leschenaulti e Coll. Bubacek, Pyren. Gédre, 1 koszyk, g. 00158.

Hiszpania: Andalusia, 1♂ [ssp. nigricans Stgr.], g. 00158; Andalusia, 1 koszyk z egzuwium [ssp. nigricans Stgr.], g. 00158.

Brak lokalizacji: Pyreneae, 1♂, g. 00158; Pyreneae, 1♂, g. 00158; Pyreneae, 1 koszyk z egzuwium, g. 00158; Pyreneae, 1 koszyk, g. 00158; Pyreneae, 1 koszyk, g. 00158; Pyreneae, 1 koszyk z egzuwium, g. 00158.

Znany z Pirenejów we Francji i Hiszpanii (SAUTER & HÄTTENSWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Ptilocephala malvinella (MILLIÈRE, 1858)

Hiszpania: Andalusia, 1♂, g. 00158.

Znany tylko z Hiszpanii i Portugalii (SAUTER & HÄTTENSWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Ptilocephala muscella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Polska: Oreopsyche muscella ♂, Leśn. 7.VI.31, ex coll. Z. Hadziewicz, 1♂, g. Edward Palik.

Austria: Karyntja 1914, [?] Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂, g. 00158.

Hiszpania: Castilia, 1♂, g. 00158.

Węgry: Budapest, 1♂, g. 00158; Széchenyi h., IV.1926, 1♂, g. 00158; Széchenyi h., 903.IV.26, 1♂, g. 00158; Hungaria, Budapest, 1♂, g. 00158; Sváb h., 1902.V.1, Oreopsyche muscella, 1♂, g. 00158; Hungaria, Budapest, 1♂, g. 00158; Hungaria, Budapest, 1♂, g. 00158; Sváb h., 1902.V.1, Oreopsych, 1♂, g. 00158.

Szeroko rozmieszczony w Europie, znany też z Azji (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Ptilocephala plumifera (OCHSENHEIMER, 1810)

Woj. małopolskie: Polonia, Tatry, Wantule, 2.VII.1970, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polonia, Tatry, H. Tomanowa 1500m, 27.VI.1970, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polonia, Tatry, Twardy Uplaz, 23.VI.1958, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik.

Austria: May, Wien, Mödling, ex l. 20.4.1895, 1♀, g. 00158; Litor. austr., Görz, 27.IV.08, J. Hafner, 1♂, g. 00158.

Francja: Cédre, Htes.-Pyrénées (Rondou), 19.3.06, 1♂, g. 00158; Cédre, Hts. Pyrénées, 1906, 1♂, g. 00158; Digne, gal. Merid., IV.1910, 1♂, g. 00158.

Hiszpania: Hispania, Arragonia, 1882, 1♂ [oznaczony jako Oreopsyche gondebautella], g. 00158.

Szwajcaria: Wallis., 1♂ [bez odwołka], g. 00158; Albula, 20 Juli 01, Andreas Gonsenheim, 1♂, g. 00158; Wallis., 1♂, g. 00158; Pic Forum Graubünden, 25.VII.19, O. plumifera valesiella ♂, P. Weber Lehrer Zurich 2, 1♂, g. 00158.

Węgry: Hungaria, 1♂, g. 00158; Rákosi, 904.IV.2, Oreopsyche atra (plumifera), 1♂, g. 00158.

Włochy: Abruzzen, Cerchio, VI.07, Turodi, 1♂, g. 00158.

Brak lokalizacji: Ural., 1♂, g. 00158; Ural., 1♂, g. 00158; Balcan., 1♂, g. 00158.

Szeroko rozmieszczony w Europie oraz w Azji (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Ptilocephala pyrenaella (HERRICH-SCHÄFFER, 1852)

Francja: Gédre, 14.VII.22, P. Rondou, 1♂, g. 00158.

Brak lokalizacji: Pyreneae, 1 koszyk, g. 00158.

Znany z Hiszpanii, Czarnogóry, Włoch, Francji i Szwajcarii (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Ptilocephala silphella (MILLIÈRE, 1871)

Włochy: Piemont., 1♂, g. 00158; Nizza [Nicea], 1♂, g. 00158; Piemont., 1 koszyk, g. 00158; Nizza [Nicea], 1 koszyk, g. 00158.

Znany z Francji, Włoch i Hiszpanii (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Ptilocephala vesubiella (MILLIÈRE, 1872)

Francja: Galia merid., 1♂, g. 00158.

Wykazany tylko w Alpach francuskich i włoskich (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Ptilocephala wockei (STANDFUSS, 1882)

Włochy: Roma, 1 koszyk z egzuwium, g. 00158.

Znany tylko z Półwyspu Apenińskiego (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Phalacropterigini TUTT, 1900

Phalacropterix apiformis (ROSSI, 1790)

Andora: Andora, Riv. Di Ponente, 2.VI.32, leg. Dr. Przegendza, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 13/57, 1♂, g. 00160.

Chorwacja: Lussingrande, VIII 1924, leg. Dr. Fudakowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 13/57, 1 koszyk, g. 00160; Lussingrande, VIII 1924, leg. Dr. Fudakowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 13/57, 1 koszyk, g. 00160; Lussingrande, VIII 1924, leg. Dr. Fudakowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 13/57, 1 koszyk, g. 00160.

Włochy: Italia cental., 25.5, coll. F. Dannehl, 1♂, g. 00160; Italia cental., Campagna Romana, 17.5, 1♂, g. 00160; Sicilia, Ficuzza, 1♂, g. 00160; Italia cental., Campagna Romana, 17.5.11, Dannehl, 1♂, g. 00160; Roma, 1♂, g. 00160; Sicilia, M. Cuccio, Fudakow. 8.V.12, coll. Fudakowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 13/57, 1♂ [brak górnego lewego skrz.], g. 00160; Italia, Roma, 1♂, g. 00160; Italia cental., Campagna Romana, Dannehl, 1 koszyk, g. 00160; Sicilia, Ficuzza, 1 koszyk, g. 00160; Italia cental., Mont. Sabini (Mt. Gennaro), Dannehl, 1♂, jako f. *siculella* (Rossi, 1790), g. 00160; Italia cental., Mont. Albani, 17.5.11, Dannehl, 1♂, jako f. *siculella* (Rossi, 1790), g. 00160; Roma 1882, 1♂, jako f. *siculella* (Rossi, 1790), g. 00160.

Znany z Francji, Włoch, Korsyki, Sycylii, Sardynii i Malty (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Phalacropterix bruandi (LEDERER, 1855)

Syria: Syria, 1♂, g. 00160; Syria, 1 koszyk, g. 00160.

Znany z Syrii, Libanu, Izraela i Turcji (SOBCZYK 2011)

Phalacropterix graminifera (FOURCROY, 1785)

Francja: Galia meridion., koszyk ♂ i egzuwium, g. 00160; Galia orient., 27.IV.1900, koszyk ♂ [oznaczony jako *Psyche constancella*] i egzuwium, g. 00160;

Słowenia: Slovenia, Cerknica, Michen S., coll. C. Naumann, ddt. R. Rakovec, coll. Nr. – 157, koszyk ♂, g. 00160; Carniolia, Cerknica, leg. R. Rakovec, coll. Nr. - 157, coll. C. Naumann, ddt. R. Rakovec, coll. Nr. – 69, koszyk ♂ i larwa, g. 00160; Carniolia, Cerknica, leg. R. Rakovec, coll. Nr. - 157, coll. C. Naumann, ddt. R. Rakovec, coll. Nr. – 69, koszyk ♂ i larwa, g. 00160.

Znany z Hiszpanii, Portugalii, Francji i Włoch (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017), nowy dla Słowenii.

* *Phalacropterix graslinella* (BOISDUVAL, 1852)

Woj. kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz Zamczysko, 31-V 1932, Hr. S. Toll leg. 1♀, g. 00160; Bydgoszcz Zamczysko, 31-V 1932, Hr. S. Toll leg. 1♀, g. 00160; Bydgoszcz Zamczysko, 7-V 1932, Hr. S. Toll leg., koszyk ♀, g. 00160; Bydgoszcz Zamczysko, 7-V 1932, Hr. S. Toll leg., 1 koszyk ♂ z egzuwium, g. 00160; Bydgoszcz Zamczysko, 7-V 1932, Hr. S. Toll leg., koszyk ♀, g. 00160.

Woj. małopolskie: Łętownia, 15.V.31, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♂ [bez odwłoka], g. 00160.

Woj. świętokrzyskie: Polska, Leszcze, W. KL., 26.VI.1969, E. Palik leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik.

Austria: Mödling bei Wien, 1♂, g. 00160; May, Wien, Mödling, ex l. 14.5.1895, 1♂, g. 00160; May, Wien, Mödling, ex l. 15.5.1895, 1 koszyk ♂ z egzuwium, g. 00160.

Brak lokalizacji: Rehoragebirge, e.l. 10.6.30, Haase, 1♂, g. 00160; Rehoragebirge, e.l. 10.6.30, Haase, 1♂, g. 00160; Silesia, 1♂, g. 00160; Silesia, 1 koszyk ♂ z egzuwium, g. 00160; Rehoragebirge, e.l. 10.6.30, Haase, egzuwium ♀, g. 00160; Rehoragebirge, e.l. 10.6.30, Haase, 1 koszyk ♂ z egzuwium, g. 00160; Rehorageb., 1 koszyk ♂ z egzuwium, g. 00160; Rehorageb., 1 koszyk ♂ z egzuwium, g. 00160.

W Europie szeroko rozmieszczony, znany też z Rosji i Ukrainy (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce wykazany z województw: pomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego i podkarpackiego, nowy dla fauny województw: małopolskiego, kujawsko-pomorskiego i świętokrzyskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Phalacropterix praecellens (STAUDINGER, 1870)

Hiszpania: Hispania, 1 koszyk ♂ z egzuwium, g. 00160.

Słowenia: Carniolia Wippach, Mitte 4.06., Wagner, 1♂, g. 00160.

Brak lokalizacji: Dalmatia 1906, 1♂, g. 00160; Dalmatia 1906, 1♂, g. 00160; Dalmatia 1906, 1 koszyk ♂ z egzuwium, g. 00160; Dalmatia 1906, 1 koszyk ♂, g. 00160; Pyrenain, 1♀ [oznaczony jako *Phalacropterix calberlae*] i koszyk, g. 00160.

Znany z Hiszpanii, Portugalii, Francji, Bałkanów (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

##* *Megalophanes stetinensis* (HERING, 1846)

Woj. dolnośląskie: Zobten [Sobótka], 1♂, g. 00158; Zobten [Sobótka], 1 koszyk z egzuwium, g. 00158; Zobten [Sobótka], 1 koszyk z egzuwium, g. 00158; Silsterwitz [Sulistrowice], 12.VI.1910, 1♂, g. 00158; Ślęza Łąki Sulistrowickie, ex l. 3.7.87, R. Szpor, 1♂, g. Edward Palik; Ślęza Łąki Sulistrowickie, ♂ ex l. 8.7.87, R. Szpor, koszyk ♂ z egzuwium, g. Edward Palik; Ślęza Łąki Sulistrowickie, ex l. 3-12.7.87, R. Szpor, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Ślęza Łąki Sulistrowickie, ♂ ex l. 4.7.87, R. Szpor, koszyk ♂ z egzuwium, g. Edward Palik.

Woj. śląskie: Kattowitz, 30 VI.1942, Gr. v.Toll leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00158; Katowice Muchowiec, 19 VI.1951, S. Toll leg., 1♂, g. 00158; Kattowitz, 7.VII.1941, Gr. v.Toll leg., *Carduus oleraceus*, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00158; Kattowitz, 7.VII.1941, Gr. v.Toll leg., *Carduus oleraceus*, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00158; Kattowitz, 7.VII.1941, Gr. v.Toll leg., *Carduus oleraceus*, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00158.

Austria: Wien, Mödling, 24.V.1899, 1♂, g. 00158.

Niemcy: coll. Kamieniecki, viadrina ♂, Hildesheim, Inst. Zool. PAN Kraków 7/59, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00158.

Republika Czeska: Hulschin bei Ratibor (OS), 11 VII 1903, 1♂, g. 00158; P. viadrinus Hulschin ♀, m. 1774, coll. Kamieniecki, Inst. Zool. PAN Kraków 7/59, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00158.

Występuje w Niemczech, Polsce, Republice Czeskiej, Słowacji i zachodniej Rosji (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017), nowy dla Austrii. W kraju wykazany tylko z województwa małopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego, nowy dla województwa śląskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Megalophanes turatii (STAUDINGER, 1877)

Brak lokalizacji: Alseris, 26.VI.1906, 1♂, g. 00158; Alseris, 7.VI.1906, 1♂, g. 00158; Alseris, V.1906, wysuszona larwa i koszyk, g. 00158.

Występuje tylko w Alpach w Szwajcarii, Austrii i Włoszech (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

* *Megalophanes viciella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. dolnośląskie: Breslau, VI.1897, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00158;

Woj. łódzkie: Lubiaszów, pow. Piotrków Tryb., VII.65, leg. et det. Z. Śliwiński, wilgotne łąki na trawach i niskich roślinach; 1 koszyk ♂, g. Edward Palik; Lubiaszów, pow. Piotrków Tryb., VII.65, leg. et det. Z. Śliwiński, wilgotne łąki na trawach i niskich roślinach; 1 koszyk ♂, g. Edward Palik; Lubiaszów, pow. Piotrków Tryb., VII.65, leg. et det. Z. Śliwiński, wilgotne łąki na trawach i niskich roślinach; 1 koszyk ♂, g. Edward Palik; Lubiaszów, pow. Piotrków Tryb., VII.65, leg. et det. Z. Śliwiński, wilgotne łąki na trawach i niskich roślinach; 1 koszyk ♂, g. Edward Palik; Lubiaszów, pow. Piotrków Tryb., VII.65, leg. et det. Z. Śliwiński, wilgotne łąki na trawach i niskich roślinach; 1 koszyk ♂, g. Edward Palik.

Woj. małopolskie: Kraków, Las Wolski ex l., Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂, g. 00158; Kraków, Las Wolski ex l., Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂, g. 00158; Kraków, Las Wolski ex l., Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂, g. 00158; Kraków, Wolski Las, 14 VII 1947, T. Miodoński, 1♂, g. 00158; Kraków, Przegorzały las, 1922, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1 koszyk, g. 00158; Kraków, Las Wolski, 16 VI, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♀ z egzuwium, g. 00158; Kraków, Przegorzały las, 1921, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1 koszyk, g. 00158; Kraków, Przegorzały las, 1921, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1 koszyk, g. 00158; Dulowa ex p., 20 VI 38, 1♂ [bez głowy, nóg i odwłoka], g. 00158; Dulowa ex p., 20 VI 38, ex coll. Starczewski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1 koszyk z egzuwium, g. 00158; Tenczynek k/Krzeszowic ad Kraków, 22/VI 1951, J. Chmiel, 1♂, g. 00158; Dulowa, woj. kr., 9.VII.1963, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Dulowa, woj. kr., 3.VII.1959, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Podgórk, 19.5.63, leg. W. Węglarski, 1♂, g. Edward Palik; Dulowa, woj. kr., 9.VII.1963, E. Palik leg., 1 koszyk ♂ z egzuwium, g. Edward Palik; Dulowa, woj. kr., 23.VII.1955 ex l., E. Palik leg., 1♀ i koszyk, g. Edward Palik.

Woj. podlaskie: Polska, P. Białowieska, 27.VI.1972, E. Palik leg., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik.

Niemcy: Kyffhäuser, 25.6.45, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00158; Kyffhäuser, 1900 Guben, 1♀ i koszyk z egzuwium, g. 00158.

Ukraina: Truskawiec, Pomiarki, 30.VI.29, Stuglik, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 13/59, 1♂ i koszyk, g. 00158; Truskawiec, Pomiarki, 21.7.28, Dr. Fudakowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 12/59, 1 koszyk, g. 00158; Truskawiec, Pomiarki, 2.8.28, Dr. Fudakowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 12/59, 1 koszyk, g. 00158; Truskawiec, Pomiarki, 20.7.28, Dr. Fudakowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 12/59, 1 koszyk, g. 00158.

Węgry: Hungaria Ofen [Buda]., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00158; Hungaria Ofen [Buda]., 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00158; Hungaria, wysuszone ♀ i koszyk, g. 00158.

Włochy: Torbole, Südtirol, 1♂, g. 00158.

Brak lokalizacji: Silesia, 1882, 1♂, g. 00158; Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 12/59, 1 koszyk z egzuwium, g. 00158; Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 12/59, 1 koszyk z egzuwium, g. 00158; Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 12/59, 1 koszyk z egzuwium, g. 00158.

W Europie szeroko rozsiedlony, ale lokalny, znany też z Azji Środkowej i Japonii (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce znany z 11 województw, nowy dla województwa podlaskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Amicta quadrangularis (CHRISTOPH, 1873)

Brak lokalizacji: *Amicta quadrangularis* Chr., 1 koszyk, g. 00158.

Rozmieszczenie: Armenia, Egipt, Iran, Syria, Turkmenistan i Tunezja (SOBCZYK 2011).

Loebelia crassicornis (STAUDINGER, 1871)

Macedonia Płn.: Veles Mazed., 5.4.18, col. Burgef, 1♂, g. 00160.

Występuje tylko na Bałkanach (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Sterrhopterix fusca (HAWORTH, 1809)

Woj. dolnośląskie: Lissa [Wrocław Leśnica], 1♂, g. 00160; Lissa [Wrocław Leśnica], 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00160; Lissa [Wrocław Leśnica], 1 koszyk i poczwarka, g. 00160; Borowa Oleśnicka, 22.VII.69, leg. et det. S. Gruszka, na słupie PKP, wilgotny las liściasty, koszyk ♂ z egzuwium, g. Edward Palik; Borowa Oleśnicka, 28.VI.70, leg. et det. S. Gruszka, na słupie PKP, lasy wilgotne, koszyk ♂ z egzuwium, g. Edward Palik.

Woj. łódzkie: Babichy distr. Łódź, e.l. 16.VI 1959, leg. Z. Śliwiński, 1♂, g. 00160.

Woj. małopolskie: Polonia, Muszyna, 17.VI.66, leg. Szmyt, 1♂, g. 00160; Polonia, Muszyna, 17.VI.66, leg. Szmyt, 1♂, g. 00160; Tynec, woj. Kraków, 20.VI.1953, T. Miodoński, 1♂, g. 00160; Kraków, Las Wolski 12.VI.27, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂ [bez odwłoka], g. 00160; Kraków, Las Bielański 18.VI.23, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂, g. 00160; Kraków, Las Wolski 7.VI.27, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂, g. 00160; 16207. *Sterrh. hirsutella* ♂, N. Sącz, 20.VI.906 ex pup., ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂, g. 00160; Kraków, Las Wolski 13.VI.27 ex l., Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, 1♂, g. 00160; Kraków, Las Bielański 1923, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00160; Szczucin, Lubasz - las, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, koszyk ♂, g. 00160; Kraków, Las Bielański 1923, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57,

koszyk ♂, g. 00160; Kraków, Las Bielański 1923, Niesiołowski, ex coll. Niesiołowski, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 2/57, koszyk ♂, g. 00160; Polska, P. Niepołomicka [DA54], 21-V-2009, leg. Witold Zajda, 1♂, g. 00160; Polska, P. Niepołomicka [DA54], 21-V-2009, leg. Witold Zajda, 1♂, g. 00160; Grodkowice, 23 V 1936 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00160; Grodkowice, 24 V 1936 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00160; Grodkowice, 23 V 1936 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00160; Grodkowice, 25 V 1936 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00160; Grodkowice, 23 V 1936 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂, g. 00160; Grodkowice, 25 V 1936 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂, g. 00160; Grodkowice, 1 VI 1936 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂, g. 00160; Grodkowice, 23 V 1936 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00160; Grodkowice, 25 V 1936 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂ [brak odwłoka], g. 00160; Grodkowice, 1 VI 1936 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, 1♂, g. 00160; Kraków, Las Wolski, 26 V 1934 Ex L., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 3/57, koszyk ♂ na gałązce, g. 00160; Sanka, 24/VI 55 [J. Chmiel], 1♂, g. 00160; Zamczysko, 17/VI 56 [J. Chmiel], 1♂, g. 00160; Sanka k. Krakowa, 24/6 1962 [J. Chmiel], 1♂ [brak przedniego lewego skrz.], g. 00160; S, 24/VI 55 [J. Chmiel], 1♂ [brak przedniego prawego skrz.], g. 00160; Zamczysko, 17/VI 56 [J. Chmiel], 1♂, g. 00160; Sanka woj. krak., 12/VI 56, J. Chmiel, 1♂ [brak przedniego prawego skrz.], g. 00160; Dulowa, woj. kr., 26.VI.1937, E. Palik, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik; Podgórci, zebra. L. 6.5.62, ep. 4 VI 62, leg. W. Węglarski, 1♂ [brak lewego górnego skrz.] i koszyk z egzuwium, g. Edward Palik.

Woj. podlaskie: Polska, P. Białowieska, 18.VI.1977, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 2.VII.1976, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 21.VI.1979, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 15.VI.1975, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 15.VI.1975, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 2.VII.1976, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 21.VI.1979, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 26.VI.1980, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 2.VII.1976, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 26.VI.1980, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 2.VII.1976, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 2.VII.1976, E. Palik leg., koszyk ♂ z egzuwium, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 2.VII.1976, E. Palik leg., koszyk ♂ z egzuwium, g. Edward Palik; Polska, P. Białowieska, 2.VII.1976, E. Palik leg., koszyk ♂ z egzuwium, g. Edward Palik.

Woj. śląskie: Kattowitz, 7.VII.1941, Gr. v. Toll leg., 1♂, g. 00160; Zabrze, 31.5.11 e.l., [P.H. Raebel leg.], 1♂, g. 00160; Zabrze, 5.6.11 e.l., [P.H. Raebel leg.], 1♂ [bez odwłoka], g. 00160; Kattowitz, 8.VII.1941, Gr. v. Toll leg., 1♀ i koszyk, g. 00160.

Woj. świętokrzyskie: Polska, Leszcze, W. KL., 9.VII.1969, E. Palik leg., 1♂, g. Edward Palik.

Woj. wielkopolskie: Poznań Kobylepole, 17.6.55. leg. A. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00160; Poznań Darzybór, 9.VI.68. leg. Szmyt, 1♂ i koszyk, g. 00160; Poznań, 7.6.61. leg. Szmyt, 1♂ i koszyk, g. 00160; Poznań Darzybór, 19.V.68. leg. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00160; Poznań Kobylepole, 24.6.55. leg. A. Szmyt, 1♂ i koszyk

z egzuwium, g. 00160; Poznań Kobylepole, 24.6.55. leg. A. Szmyt, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00160; Poznań Darzybór, 19.V.68. leg. Szmyt, 1♀ i koszyk, g. 00160; Poznań Darzybór, 19.V.68. leg. Szmyt, poczwarka i koszyk, g. 00160; Poznań, 22.VI.71 leg. Szmyt, 1♂, g. 00160.

Niemcy: Potsdam, 16.6.07, Meinicke, 1♂, g. 00160.

Ukraina: Ubierzowa, p. Zaleszczyki 3-VI 1934, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00160; Ścianka Hłody, p. Borszczów 1-VI.1937, Hr. S. Toll leg., 1♂, g. 00160; 1473. Janów, 20.VI.08, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00160; 5827. Sterrh. hirsutella (pupa), Brody, 896, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, koszyk ♂ z egzuwium, g. 00160; 7882. Sterrh. hirsutella ♂, Lwów ex l., 2.7.898, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00160; 11859. Sterrh. hirsutella (pupa), Lwów, 901, ex coll. Klemensiewicz Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 1/57, 1 koszyk ♀, g. 00160.

Węgry: Hungaria, 1♂, g. 00160; Budapest, 28.V.1895, 1♂, g. 00160.

Włochy: Teriolis merid., Monte Baldo 1000-1500 m, 17.5.11, coll. F. Dannehl, 1♂, g. 00160; Piemont, Val'di Andomo, 7.VII.1908, 1♂, g. 00160.

Brak lokalizacji: 2933. Sterrhopterix hirsutella ♂, 20.VI.922, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00160; Ps. hirsutella ♂, Ob.?, 1632, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 13/57, 1♂ i koszyk, g. 00160; 2927. Sterrhopterix hirsutella ♂, 19.VI.922, ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 5/57, 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00160; [brak etykiety], 6 koszyków ♂♂ z egzuwium, g. Edward Palik.

Szeroko rozmieszczony w Europie, również na Wyspach Brytyjskich i w Rosji (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce podany z 13 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Sterrhopterix standfussi (WOCKE, 1851)

Woj. dolnośląskie: Sufelder b. Reinerz [Duszniaki], 1♂ i koszyk z egzuwium, g. 00160; Sudeten Reinerz [Duszniaki], 13.V.1935, 1♂ [brak prawych skrz.], g. 00160; Sudeten Reinerz [Duszniaki], 24.V.1934, 1♂ [brak prawego górnego skrz.], g. 00160.

Republika Czeska: Altvater [Pradziad], 15.VII.1911, 1♀ i koszyk, g. 00160; Altvater [Pradziad], 15.VII.1911, 1♀ i koszyk, g. 00160.

Brak lokalizacji: Siles. Stand., 1♂ i koszyk, g. 00160.

gatunek borealny, znany z Europy środkowej i północnej oraz Rumunii (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W kraju znany tylko z województwa dolnośląskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Apteronini TUTT, 1900

Apteronia gracilis (SPEYER, 1886)

Hiszpania: Andalusia, Sa. Alcafar 1500m, 2.VII.1926, coll. H. Reisser, Wien, 1♂, g. 00160.

Rzadki i lokalny w Hiszpanii, Portugalii i północnej Afryce (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Apterona helicinella (HERRICH-SCHÄFFER, 1846)

Włochy: Italia, Milano, 1♂, g. 00160; Milano, 1♂ i koszyk, g. 00160; Milano, 1♂, g. 00160; Italia, Milano, 3 koszyki ♂♂ z egzuwiami, g. 00160; Sicilia, Mt. Pelegrino, 28.5, coll. Dannehl, 1♂ i koszyk, g. 00160; Sicilia, coll. A. Waga, Inst. Zool. PAN Kraków 13/57, 1 koszyk, g. 00160; Sicilia, coll. A. Waga, Inst. Zool. PAN Kraków 13/57, 1 koszyk, g. 00160; Sicilia, coll. A. Waga, Inst. Zool. PAN Kraków 13/57, 1 koszyk, g. 00160.

Znany z Hiszpanii, Włoch, Sycylii i Malty (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Apterona helicoidella f. *crenulella* (VALLOT, 1827)

Włochy: Italia, Merano, 1♂, g. 00160; Italia, Merano, 1♂, g. 00160; Merano, 1♂, g. 00160; Merano, 1♂, g. 00160.

Ta biseksualna forma spotykana jest na południu Europy w Hiszpanii, Portugalii, Francji i Szwajcarii oraz w Finlandii (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Apterona helicoidella f. *helix* (VALLOT, 1827)

Woj. wielkopolskie: Polonia OCC. Rzepin, 21.9.1955. A.Szmyt leg., 1 koszyk, g. 00160; Polonia OCC. Rzepin, 21.9.1955. A.Szmyt leg., 1 koszyk, g. 00160; Polonia OCC. Rzepin, 21.9.1955. A.Szmyt leg., 1 koszyk, g. 00160; Poznań Cytadela, 25.8.61. Szmyt leg., 1 koszyk, g. 00160; Polonia OCC. Rzepin, 21.9.1955. A.Szmyt leg., 1 koszyk, g. 00160; Polonia OCC. Rzepin, 21.9.1955. A.Szmyt leg., 1 koszyk, g. 00160; Polonia OCC. Rzepin, 21.9.1955. A.Szmyt leg., 1 koszyk, g. 00160; Polonia OCC. Rzepin, 21.9.1955. A.Szmyt leg., 1 koszyk, g. 00160; Polonia OCC. Rzepin, 21.9.1955. A.Szmyt leg., 1 koszyk, g. 00160; Polonia OCC. Rzepin, 21.9.1955. A.Szmyt leg., 1 koszyk, g. 00160; Poznań Cytadela, 25.8.61. Szmyt leg., 1 koszyk, g. 00160.

Woj. kujawsko-pomorskie: Strzelewo, p. Bydgoszcz, 14-VI.1931, Hr. S. Toll leg., 1 koszyk, g. 00160.

Niemcy: Thuringia septentr. Kyffhauser Gebirge, Dr. A. Petry leg., 1♀ i koszyk, g. 00160; Kyffhauser Gebirge, 1 koszyk, g. 00160; Thuringia septentr. Kyffhauser Gebirge, Dr. A. Petry leg., 1♀ i koszyk, g. 00160; Kyffhauser Gebirge, 1 koszyk, g. 00160; Kyffhauser Gebirge, 1 koszyk, g. 00160; Kyffhauser Gebirge, 1 koszyk, g. 00160; Thuringia septentr. Kyffhauser Gebirge, Dr. A. Petry leg., koszyk, g. 00160; Kyffhauser Gebirge, 1 koszyk, g. 00160.

Ukraina: coll. Kamieniecki, Odessa Crimea, 10, coll. Kamieniecki, Inst. Zool. PAN Kraków 7/59, 1♀ i koszyk, g. 00160.

Brak lokalizacji: 28.6.39, ex coll. Błęszyński, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 14/57, 1 koszyk, g. 00160.

Forma partenogenetyczna, szeroko rozmieszczona w Europie, włącznie z Wyspami Brytyjskimi, także na Ukrainie i w Środkowej Azji (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Psychidae sp.

Woj. małopolskie: Ojców, ex pupa, 24.VI.1945, Błęszyński, ex coll. Błęszyński, Inst. Zool. PAN Oddz. Kraków 14/57, 1♀ [okaz uszkodzony], g. 00368.

Woj. podlaskie: Polonia, P. Białowieska, 27.VI.1981, E. Palik leg., 1♂ [brak odwłoka], g. Edward Palik.

Brazylia: Brasil, Rio de Janeiro, 25.5.1967, zdjęty z krzaka, Z. Pniewski, 1 koszyk, g. 00368.

PIŚMIENNICTWO

- ARNSCHIED W.R., WEIDLICH M. 2017. Psychidae, In: KARSHOLT O., MUTANEN M., NUSS M. (Eds.), *Microlepidoptera of Europe*, Brill, Leiden & Boston: 423 pp.
- BUSZKO J., NOWACKI J. 2000. The Lepidoptera of Poland. A Distributional Checklist. *Polish Entomological Monographs* 1: 1–178.
- BUSZKO J., NOWACKI J. 2017. A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 1–222.
- LARYSZ A. 2007. *Reisseronia gertrudae* SIEDER, 1962 - nowy dla fauny Polski gatunek koszówki (Lepidoptera: Psychidae). *Acta entomologica silesiana* 14-15(2006-2007): 37–38.
- LARYSZ A. 2008. Nowe i rzadkie dla fauny Górnego Śląska gatunki motyli (Lepidoptera). *Acta entomologica silesiana* 16: 59–67.
- LARYSZ A. 2016. Bagworm moths (Lepidoptera: Psychidae) in the collection of the Upper Silesian Museum, Bytom. *Rocznik Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 22(001): 5–67.
- LARYSZ A. 2017. *Reisseronia annae* sp. nov.— a new parthenogenetic bagworm moth from Poland (Lepidoptera, Psychidae). *Zootaxa* 4242(1): 193–200. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4242.1.11>.
- MALKIEWICZ A., SOBCZYK T., LARYSZ A. 2013. A new parthenogenetic bagworm *Reisseronia imielinella* sp. nov. from Poland (Lepidoptera, Psychidae). *Zootaxa* 3731(1): 193–200. <http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3731.1.10>.
- MARCINIAK B. 1994. Przegląd systematyczny wykazanych z Polski gatunków Psychidae (Lepidoptera). *Wiadomości entomologiczne* 13(4): 236–241.
- MARCINIAK B. 1997. A review of the Polish Psychidae. *Polskie Pismo Entomologiczne* 66: 247–270.
- MAZUR K. 2009. Koszówki (Lepidoptera: Psychidae) południowo-wschodniej Polski. *Acta entomologica silesiana* 17: 35–39.
- MAZUR K. 2010. *Dahlica charlottae* (MEIER, 1957) – nowy dla fauny Polski gatunek koszówki (Lepidoptera: Psychidae). *Acta entomologica silesiana* 18: 65–66.
- SAUTER W., HÄTTENSWILER P. 1991. Zum System der palaearktischen Psychiden (Lep. Psychidae). 1. Teil: Liste der palaearktischen Arten. *Nota Lepidopterologica* 14(1): 69–89.
- SAUTER W., HÄTTENSWILER P. 1996. Psychidae, pp. 39–46, In: KARSHOLT O., RAZOWSKI J. (Eds.), *The Lepidoptera of Europe. A distributional Checklist*, Apollo Books, Stenstrup.
- SAUTER W., HÄTTENSWILER P. 1999. Zum System der palaearktischen Psychiden (Psychidae). 2. Teil: Bestimmungsschlüssel für Gattungen. *Nota Lepidopterologica* 22(4): 262–295.
- SOBCZYK T. 2011. *World catalogue of insects. Psychidae (Lepidoptera)*, Vol. 10. Stenstrup, Apollo Books: 467 pp.
- TOLL S. 1950. Przyczynek do fauny motyli t. zw. drobnych (Microlepidoptera) Beskidu Ustrońskiego. *Prace biologiczne, Studia nad florą i fauną Beskidu Śląskiego* 2: 165–205.

Accepted: 1 May 2020; published: 7 May 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>